

UNIVERSIDAD DE GRANADA

MÁSTER EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

**ANÁLISIS DE LOS FRENTES DE INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN A NIVEL: PRODUCCIÓN E IMPACTO POR PAÍSES.**

Presentado por:

D. Alejandro S. González Cara

Tutor:

Prof. Dr. o D. Daniel Torres Salinas

Curso académico 23 / 24

INDICE

ABSTRACT	4
KEYWORDS	4
RESUMEN.....	4
PALABRAS CLAVE.....	5
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. JUSTIFICACIÓN.....	6
3. REPASO DE LA LITERATURA	6
4. OBJETIVOS.....	7
5. MATERIALES Y METODOLOGÍA	7
5.1. SISTEMA CLASIFICATORIO.....	10
5.2. INDICADORES.....	10
5.3. OTRAS CUESTIONES BIBLIOMÉTRICAS.....	11
6. RESULTADOS.....	14
6.1. RESULTADOS OBJETIVO 1.....	14
6.2. RESULTADOS OBJETIVO 2.....	17
6.3. RESULTADOS OBJETIVO 3.....	34
7. DISCUSIONES	37
8. CONCLUSIONES.....	39
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	40
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	40
ANEXOS.....	42
INDICES DE LOS ELEMENTOS VISUALES.....	42
RESEÑA DEL MÁSTER.....	43

ABSTRACT

The study presented consists of the development of a bibliometric analysis on the production and impact of educational research at a global level and in Spain, using the Web of Science database and the InCites tool as primary sources. The research focuses on the period between 2019 and 2023, a time marked by the rise of educational technologies and innovative pedagogical methodologies, partly driven by the development of the Covid-19 pandemic. Through a comparative approach, the study identifies the main institutions and countries leading scientific production in education, highlighting the most relevant and emerging research fronts. One of the main findings is the prominent participation of countries like the United States, the United Kingdom, and China in global scientific production. These countries not only lead in terms of the number of publications but also in impact, measured through citations and publications in high-prestige journals. In contrast, although Spain is not among the leaders in production volume, its contribution is significant in terms of quality, with a high percentage of publications in first-quartile journals.

The analysis also highlights the changing dynamics in educational research, with certain topics showing notable expansion in some regions and decline in others, reflecting the evolving interests and priorities within the academic community. This study underscores the importance of combining both quantitative and qualitative metrics to obtain a more comprehensive view of the educational research landscape and proposes the incorporation of new methodologies and tools to improve the evaluation of the impact and social relevance of research in education.

KEYWORDS

Bibliometrics, Educational Research, Scientific Impact and Academic Production.

RESUMEN

El estudio presentado consiste en el desarrollo de un análisis bibliométrico sobre la producción e impacto de la investigación educativa a nivel global y en España y su comparación, utilizando como fuentes principales la base de datos Web of Science y la herramienta InCites. La investigación se centra en el periodo comprendido entre 2019 y 2023, un tiempo marcado por el auge de las tecnologías educativas y las metodologías pedagógicas innovadoras gracias en parte al desarrollo de la pandemia del Covid-19. A través de un enfoque comparativo, el estudio identifica las principales instituciones y países que lideran la producción científica en educación, destacando los frentes de investigación más relevantes y emergentes. Uno de los hallazgos principales es la destacada participación de países como Estados Unidos, Reino Unido y China en la producción científica global, estos países no solo lideran en términos de cantidad de publicaciones, sino también en impacto, medido a través de citas y publicaciones en revistas de alto prestigio. En contraste, aunque España no se encuentra entre los líderes

en volumen de producción, su contribución es significativa en términos de calidad, con un alto porcentaje de publicaciones en revistas de primer cuartil.

El análisis también pone de relieve las dinámicas cambiantes en la investigación educativa, con ciertos temas mostrando una expansión notable en algunas regiones y un declive en otras, lo que refleja la evolución de los intereses y las prioridades en la comunidad académica. Este estudio subraya la importancia de combinar tanto métricas cuantitativas como cualitativas para obtener una visión más completa del panorama de la investigación educativa y propone la incorporación de nuevas metodologías y herramientas para mejorar la evaluación del impacto y la relevancia social de la investigación en educación.

PALABRAS CLAVE

Bibliometría, Investigación Educativa, Impacto científico y Producción académica.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la investigación educativa ha cobrado una crucial relevancia en el desarrollo de sociedades adaptadas a las necesidades del siglo XXI, impulsada por la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, y el surgimiento de metodologías pedagógicas innovadoras. El desarrollo de un análisis bibliométrico es una herramienta clave en la evaluación y comprensión de la producción científica, permite no solo cuantificar la contribución de diversas regiones e instituciones al conocimiento global, sino también identificar tendencias emergentes y áreas de investigación de alto impacto. Nuestro estudio se centra en un análisis comparativo entre la producción académica mundial y la española en el ámbito de la educación, destacando similitudes, diferencias y tendencias emergentes en los últimos años; en particular, la investigación tiene en cuenta la producción científica durante el periodo 2019-2023, un lapso marcado por un crecimiento notable en la integración de tecnologías educativas y la adopción de metodologías activas.

A través de una aproximación bibliométrica, este trabajo tiene también como objetivo identificar las principales instituciones y países que lideran la producción científica en educación y sus diversas áreas, además de destacar los frentes de investigación más relevantes teniendo como referencia los indicadores proporcionados por la herramienta InCites, incluyendo la producción científica, el impacto de las citas, y la clasificación de las publicaciones en revistas de alto impacto, este enfoque permitirá ofrecer una visión integral de las dinámicas de investigación en el ámbito educativo en los últimos años. Al tener en cuenta también la comparación entre la producción y el impacto científico global y la española, este estudio no solo pretende ofrecer una visión detallada del estado actual de la investigación en educación, sino también identificar las áreas donde España está contribuyendo de manera significativa, así como aquellas donde existe un potencial crecimiento y mejora. De este modo, se espera que los resultados de esta investigación

proporcionen una base sólida para futuras investigaciones y políticas educativas que impulsen la calidad y el impacto de la educación a nivel global.

2. JUSTIFICACIÓN

El tema de investigación propuesto constituye una elección sumamente pertinente en el contexto actual marcado por la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, así como por la necesidad de adaptar los sistemas educativos a las demandas de los últimos años. La realización de este análisis es esencial para evaluar y comprender el impacto de la investigación, de cuantificar la contribución de diferentes regiones e instituciones al conocimiento global y también identificar tendencias emergentes y áreas de alto impacto en un campo que está en constante evolución, como es el educativo.

Este enfoque comparativo resulta particularmente valioso porque proporciona una visión detallada de las dinámicas de producción científica tanto a nivel mundial como nacional permitiendo destacar las fortalezas y áreas de mejora de la investigación educativa en España en relación con el contexto global. Al analizar un periodo reciente caracterizado por la integración de tecnologías educativas innovadoras este estudio ofrece insights clave sobre cómo las instituciones educativas están respondiendo a los desafíos contemporáneos, lo que es fundamental para diseñar políticas educativas informadas y para orientar futuras investigaciones hacia áreas estratégicas que impulsen la calidad y el impacto de la educación a nivel internacional.

3. REPASO DE LA LITERATURA

El estudio que vamos a abordar se enfoca en el análisis bibliométrico de la producción académico-científica en el área de Educación, comparando la producción mundial con la de España, destacando aspectos similares y las tendencias emergentes. Segura (2020) indican que se ha detectado un creciente interés en las investigaciones relacionadas con las metodologías activas, reflejando la necesidad de transformar los procesos educativos actuales mediante la integración de las TIC, todo esto influenciado claramente por la Covid-19, que provocó la instauración de metodologías más digitalizadas. Los estudios de Parra-González, M. E. et al (2019) y Soto, N. C et al (2019) hablan sobre este ámbito revelando el auge dado por la gamificación y el uso de la realidad aumentada mostrando un crecimiento significativo, destacando su impacto positivo en la motivación y la experiencia educativa, como bien refleja el aumento de las publicaciones científicas que exploran su impacto en el aprendizaje. Estos temas no solo reflejan un interés creciente de la comunidad académica en mejorar la calidad y eficacia de la educación, sino también en preparar a los estudiantes para un entorno laboral cada vez más digital y globalizado al que nos estamos dirigiendo (Parra-González et al, 2020).

Mi estudio cubre un periodo reciente (2019-2023), marcado por la pandemia de COVID-19, que ha impulsado la adopción masiva de tecnologías educativas y metodologías innovadoras. Esta coyuntura me permite analizar cómo estos factores han cambiado las

prioridades de la investigación educativa, algo que no ha sido abordado con la misma profundidad en trabajos anteriores. Uno de los aportes clave de este estudio es la comparación entre la producción educativa en España y otros países líderes, como Estados Unidos, Reino Unido y China. Mientras que estudios previos han señalado la importancia de países como Estados Unidos en la producción de artículos científicos de alto impacto (Rodríguez-García et al., 2018).

Estudios previos han identificado la creciente relevancia de metodologías activas como la gamificación y el aprendizaje combinado (Segura-Robles et al., 2020), pero mi trabajo también revela cómo estas temáticas están siendo investigadas de manera desigual en diferentes regiones, lo que sugiere dinámicas de interés académico que varían según el contexto local. Esto proporciona a los lectores un marco más amplio y detallado para entender no solo qué se investiga, sino cómo la investigación en educación está adaptándose a las demandas del siglo XXI en diferentes partes del mundo. En conclusión, no solo hemos tratado de añadir a la literatura existente un análisis riguroso y comparativo del impacto y la calidad de la investigación educativa española con el contexto global, sino también destacar las tendencias emergentes.

4. OBJETIVOS

El objetivo general del estudio consiste en analizar la producción en los diferentes topics educativos ver hacia dónde va encaminada la producción y, si el área de Educación seguirá siendo relevante dentro del conjunto de áreas que encontramos en el grupo de Ciencias Sociales o, si va a verse reducida a un área sin tanta relevancia. Los objetivos específicos que vamos a tener en cuenta para el siguiente proyecto van a ser los siguiente:

- Objetivo 1. Mapeo general a nivel mundial.
 - Detectar cuales son los principales temas en educación y analizar y comparar su impacto, a fin de determinar las líneas de investigación del área a nivel mundial.
- Objetivo 2. Detectar los principales actores.
 - Objetivo 2.1. Análisis por país.
 - Objetivo 2.2. Análisis de las instituciones.
 - Ambos objetivos permitirán establecer quienes son los principales actores que contribuyen y su impacto.
- Objetivo 3. Análisis del caso español.
 - Determinar los topics a los cuales más contribuye España.
 - Establecer su evolución.
 - Detectar las principales instituciones por tema.

5. MATERIALES Y METODOLOGÍA

Las fuentes de información utilizadas en este estudio incluyen, además de la literatura científica, la base de datos Web of Science, la herramienta bibliométrica InCites y la plataforma de visualización de datos SciMago Graphica. Asimismo, para la gestión y

organización de los datos, hemos empleado el repositorio Zenodo, mientras que la organización de la bibliografía se ha realizado mediante Zotero.

- **Web of Science** es una plataforma de referencia global para la investigación académica, que proporciona acceso a una amplia base de datos de artículos científicos y otros contenidos académicos de alta calidad. Desarrollada por Clarivate Analytics, esta plataforma permite a los investigadores buscar, analizar y gestionar información científica de múltiples disciplinas, incluyendo ciencias, tecnología, ciencias sociales, artes y humanidades. Web of Science se destaca por su cobertura exhaustiva de revistas de alto impacto y por ofrecer herramientas avanzadas para la evaluación del rendimiento de la investigación, como el análisis de citas y la identificación de las principales tendencias científicas.
- Los **Emerging Sources Citation Index (ESCI)** son una parte de la Web of Science, creada para incluir revistas científicas emergentes que cumplen con ciertos estándares de calidad, pero que aún no han alcanzado el nivel de impacto necesario para ser incluidas en los índices más prestigiosos de la plataforma, como el Science Citation Index Expanded (SCIE) o el Social Sciences Citation Index (SSCI). Las revistas en ESCI son monitoreadas para evaluar su rendimiento a lo largo del tiempo, y su inclusión en este índice permite aumentar la visibilidad de la investigación emergente, facilitando su acceso a una audiencia global y proporcionando un reconocimiento inicial en el ámbito académico. Es por ello, por lo que lo hemos tenido en cuenta, ya que nos ayudaba a mejorar la cobertura de nuestro estudio.
- **InCites** es una herramienta analítica desarrollada por Clarivate Analytics que se utiliza para evaluar el rendimiento de la investigación científica a nivel institucional, regional y global. Basada en los datos de la Web of Science, InCites permite a los investigadores, administradores académicos y responsables de políticas analizar la producción científica, el impacto de las citas, las colaboraciones internacionales y otras métricas clave de manera detallada y personalizada. La herramienta ofrece una interfaz interactiva que facilita la comparación de la investigación entre diferentes entidades, la identificación de áreas de fortaleza o necesidad de mejora, y la planificación estratégica basada en evidencia sólida. InCites es fundamental para tomar decisiones informadas sobre la dirección y el desarrollo de la investigación en universidades, instituciones y países.

En concreto, hemos usado Incites primero para contextualizar la investigación yendo de los datos más generales como en la Ilustración 1 a los más específicos como en la Ilustración 2. Primero, buscando la producción mundial por países; segundo, la producción por las instituciones top mundiales; y, en tercer y, último lugar, el caso español, con sus instituciones de mayor producción e impacto.

Locations Country/Region e.g. India

Time Period: 2019 to 2023 Location Type: Country/Region Schema: Citation Topics Document Type: Letter, Article, Review Level: Micro

Research Area: 6.11.333 Digital Learning, 6.11.2357 Transformative Learning, 6.11.1255 International Students, 6.11.1506 Engineering Education, 6.11.295 Science Education, 6.11.2312 Economic Education, 6.11.666 Intergenerational Mobility, 6.11.2145 Geography Education, 6.11.1526 Computational Thinking, 6.11.2332 Higher Education, 6.11.2101 Critical Thinking, 6.11.2525 Open Education Resources, 6.11.345 School Leadership, 6.11.1889 Student Evaluation Of Teaching, 6.11.31 Self-Regulated Learning, 6.11.1544 Academic Development, 6.11.882 Critical Pedagogy, 6.11.1395 Learning Styles, 6.11.1094 Medical Education, 6.11.190 Teacher Education, 6.11.2221 History Education, 6.11.1859 Assurance of Learning, 6.11.2298 Mixed Methods Research, 6.11.1248 Creativity

Clear all filters

Filters Indicators Baselines

Narrow the results in the table.

Dataset InCites Dataset

Include ESCI documents

Publication Date Last 5 complete years (2019-2023)

InCites dataset updated Aug 30, 2024. Includes Web of Science content indexed through Jul 31, 2024.

Location Location Type Collaborations with People Collaborations with Organizations Collaborations with Locations Domestic/International Collaboration

176 locations (71,308 documents)

Find in table Sorted by Times Cited Add indicator Download

Region Name	Web of Science Documents	Times Cited	Category Normalized Citation Impact	% Documents in Top 1%	Highly Cited Papers	Documents in Q1 Journals
<input type="checkbox"/> USA	23,117	154,728	1.1	1.12%	104	7,870
<input type="checkbox"/> UNITED KINGDOM	7,522	51,971	1.17	1.28%	46	2,632
<input type="checkbox"/> ENGLAND	6,619	45,944	1.18	1.25%	41	2,316
<input type="checkbox"/> CHINA MAINLAND	6,672	41,750	1.23	1.12%	47	2,846
<input type="checkbox"/> AUSTRALIA	5,301	41,154	1.21	1.21%	41	1,903
<input type="checkbox"/> GERMANY (FED REP GER)	4,263	33,622	1.24	1.15%	33	1,634
<input type="checkbox"/> SPAIN	3,799	22,349	0.85	0.53%	18	1,248
<input type="checkbox"/> NETHERLANDS	2,070	19,983	1.33	1.26%	15	894

Ilustración 1. Búsqueda en Incites por países

Organizations e.g. University of Toronto

Time Period: 2019 to 2023 Document Type: Letter, Article, Review Schema: Citation Topics Level: Micro

Research Area: 6.11.333 Digital Learning, 6.11.2357 Transformative Learning, 6.11.1255 International Students, 6.11.1248 Creativity, 6.11.1506 Engineering Education, 6.11.2312 Economic Education, 6.11.666 Intergenerational Mobility, 6.11.2145 Geography Education, 6.11.1526 Computational Thinking, 6.11.2332 Higher Education, 6.11.2101 Critical Thinking, 6.11.2525 Open Education Resources, 6.11.345 School Leadership, 6.11.1889 Student Evaluation Of Teaching, 6.11.31 Self-Regulated Learning, 6.11.1544 Academic Development, 6.11.882 Critical Pedagogy, 6.11.1395 Learning Styles, 6.11.1094 Medical Education, 6.11.1859 Assurance of Learning, 6.11.190 Teacher Education, 6.11.2298 Mixed Methods Research, 6.11.2221 History Education, 6.11.295 Science Education

Clear all filters

Filters Indicators Baselines

Narrow the results in the table.

Dataset InCites Dataset

Include ESCI documents

Publication Date Last 5 complete years (2019-2023)

InCites dataset updated Aug 30, 2024. Includes Web of Science content indexed through Jul 31, 2024.

Organization Name Organization Type Location Association Collaborations with People Collaborations with Organizations Collaborations with Locations

6,828 organizations (68,113 documents)

Find in table Sorted by Times Cited Add indicator Download

Organization Name	Rank	Web of Science Documents	Times Cited
<input type="checkbox"/> University of California System	1	1,528	15,024
<input type="checkbox"/> University of London	2	1,342	10,679
<input type="checkbox"/> State University System of Florida	3	1,135	8,771
<input type="checkbox"/> Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education (PCSHE)	4	991	8,534
<input type="checkbox"/> University of Hong Kong	5	682	6,995
<input type="checkbox"/> University of Texas System	6	811	6,934
<input type="checkbox"/> University System of Ohio	7	1,084	6,712
<input type="checkbox"/> Harvard University	8	592	6,693
<input type="checkbox"/> Australian Catholic University	9	344	6,632

Ilustración 2. Búsqueda en Incites por instituciones

En cuanto a los filtros y/o ajustes que no se mencionan en el trabajo destacar el tipo de documentos, que han sido las cartas científicas, los artículos y las revisiones y el esquema usado ha sido el de citation topics. Para el caso español, tuvimos que escoger específicamente esa localización en los filtros.

Ilustración 3. Menús de organización y descarga de datos en Incites

Los diferentes indicadores escogidos y el orden de los datos fueron escogido en esa sección que encontramos en la esquina superior derecha de la tabla que recoge el total de los datos buscados (Ilustración 3). La descarga de datos ha sido posible gracias al último seleccionable que nos amplía al siguiente menú en la Ilustración 4.

Ilustración 4. Menú de descarga de datos en Incites

Por lo general, en la mayoría de los casos los datos han sido descargados en formato “CSV”, ya que facilitaba bastante la importación en Excel, organizando todos los datos en tablas automáticamente, facilitando su lectura, análisis e interpretación.

5.1. SISTEMA CLASIFICATORIO

El sistema clasificatorio de Web of Science organiza las revistas y artículos científicos en categorías temáticas específicas para facilitar la búsqueda y análisis de la investigación. A nivel general, Web of Science cuenta con más de 250 categorías temáticas que abarcan diversas disciplinas como ciencias, ingeniería, ciencias sociales, artes y humanidades. El esquema llevado a cabo por Clarivate para organizar todo el conocimiento académico-científico de sus bases de datos y diversas plataformas de análisis se divide en tres, de áreas más generales a más específicas siendo los macro-topics o áreas principales (10), los meso-topics (326) y los micro-topics (2449). En lo que a nuestro análisis se refiere vamos a tener en cuenta a nivel macro el área de Ciencias Sociales, a nivel meso Education & Educational Research y a nivel micro, los 24 topics que destacaremos más adelante en Tabla 2.

Además, la plataforma introduce los **Citation Topics**, que agrupan artículos según patrones de citas en lugar de categorías predefinidas, permitiendo identificar subtemas emergentes y establecer conexiones entre distintas áreas de investigación. Estos topics se organizan jerárquicamente, desde temas amplios hasta microtemas específicos, ofreciendo una visión más granular y dinámica del panorama de la investigación científica.

5.2. INDICADORES.

Por su parte, los indicadores a tener en cuenta van a ser los siguientes que aparecen en la Tabla 1 donde vamos a hacer una pequeña explicación sobre su significado y uso.

Indicador	Significado	Uso
Web of Science Documents	Número total de documentos publicados indexados en la base de datos Web of Science.	Mide la cantidad de publicaciones académicas generadas por una institución, país o investigador en la plataforma.
Times Cited	Número total de veces que los documentos han sido citados por otros trabajos científicos.	Indica el impacto y la visibilidad de las investigaciones, reflejando cuántas veces han sido referenciadas por otros autores.
Category Normalized Citation Impact (CNCI)	Métrica que compara el número de citas de un documento con la media de citas en su campo o categoría.	Permite evaluar el impacto de un trabajo en relación con su área temática, ajustando por diferencias entre disciplinas.
% Documents in Top 1%	Porcentaje de documentos que se encuentran dentro del 1% de los más citados a nivel global en una categoría temática.	Identifica publicaciones altamente influyentes, proporcionando una métrica de excelencia académica y visibilidad en el campo.
Highly Cited Papers	Número de artículos que se encuentran entre el 1% más citado de su categoría o campo en los últimos años.	Sirve para reconocer investigaciones que han tenido un impacto excepcional, reflejando su alta relevancia en la comunidad científica.
Documents in Q1 Journals	Número de publicaciones en revistas que pertenecen al primer cuartil (Q1), que agrupa el 25% de las revistas con mayor impacto en su campo.	Indica la calidad y prestigio de las publicaciones, ya que las revistas de Q1 son reconocidas por su rigor y relevancia en la comunidad académica.

Tabla 1. Descripción de los indicadores a tener en cuenta.

5.3. OTRAS CUESTIONES BIBLIOMÉTRICAS.

Tras el analizar la literatura académico-científica relevante para contextualizar nuestro estudio, hemos utilizado (como mencionamos anteriormente) la herramienta InCites, gracias a esta plataforma hemos tenido la posibilidad de realizar un análisis detallado y riguroso de un vasto conjunto de datos bibliométricos, destacando de todos los documentos que encontramos en Web of Science únicamente los artículos de investigación, revisiones sistemáticas y cartas científicas. A través de esta herramienta, hemos podido identificar, clasificar y evaluar los diferentes topics que previamente habíamos destacado como fundamentales para el presente estudio. Además, esta herramienta nos ha permitido no solo cuantificar la producción científica en cada uno de

estos topics, sino también analizar las tendencias y patrones de citación, identificar las principales universidades productoras en el área, y evaluar el impacto y la relevancia de las contribuciones científicas dentro del ámbito global y nacional, para su posterior comparación. Este enfoque integral ha sido esencial para proporcionar una base sólida y bien fundamentada a nuestra investigación, garantizando que nuestro análisis esté alineado con las principales corrientes y desarrollos en el campo de estudio.

El área de interés es la Educación, dentro de la cual identificamos 24 microtopics recogidos y explicados en Tabla 2.

Medical Education	Investigación enfocada en mejorar los métodos y currículos de formación en ciencias médicas, abarcando innovaciones pedagógicas y formación continua.
Creativity	Estudio de cómo fomentar la innovación y el pensamiento original en diversas disciplinas, especialmente en educación y desarrollo cognitivo.
International Students	Análisis de la movilidad académica global y sus efectos en la adaptación, desempeño y diversificación del entorno educativo.
Learning Styles	Evaluación crítica de teorías que sugieren la adaptación pedagógica según las preferencias de aprendizaje individuales.
Engineering Education	Investigación sobre metodologías pedagógicas que optimizan la enseñanza de ingeniería, con énfasis en competencias prácticas y tecnológicas.
Computational Thinking	Estudio del uso de conceptos informáticos para resolver problemas de forma sistemática, aplicado en diversos campos educativos.
Academic Development	Investigación sobre la mejora de competencias pedagógicas y el desarrollo profesional del personal académico en instituciones educativas.
Assurance of Learning	Evaluación y monitoreo de la calidad del aprendizaje para asegurar el cumplimiento de los objetivos educativos y curriculares.
Student Evaluation Of Teaching	Investigación sobre la eficacia y validez de las evaluaciones realizadas por estudiantes sobre la enseñanza y su impacto en la calidad educativa.
Teacher Education	Estudios sobre la formación inicial y continua de docentes, incluyendo pedagogía, currículos y desarrollo profesional.
Critical Thinking	Investigación centrada en desarrollar habilidades analíticas y evaluativas en los

	estudiantes para promover un pensamiento reflexivo y autónomo.
Geography Education	Análisis de métodos de enseñanza geográfica que promueven el entendimiento espacial, medioambiental y cultural.
History Education	Estudio de enfoques pedagógicos para enseñar historia, con énfasis en la comprensión crítica del pasado.
Mixed Methods Research	Uso combinado de métodos cualitativos y cuantitativos en investigación educativa para obtener una comprensión más integral de los fenómenos.
Economic Education	Investigación sobre la enseñanza de la economía y su impacto en la comprensión de principios financieros y económicos.
Higher Education	Estudios que examinan la estructura, políticas y metodologías dentro de la educación superior y su impacto en la sociedad.
Transformative Learning	Análisis del aprendizaje que transforma las perspectivas de los individuos a través de experiencias educativas críticas y reflexivas.
Open Education Resources	Investigación sobre el uso y desarrollo de recursos educativos abiertos que mejoran el acceso y la equidad en la educación.
Science Education	Evaluación de métodos pedagógicos en la enseñanza de ciencias, promoviendo el pensamiento científico y la innovación.
Self-Regulated Learning	Investigación sobre cómo los estudiantes regulan de manera autónoma su aprendizaje mediante estrategias cognitivas y metacognitivas.
Digital Learning	Estudio de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluidas las plataformas virtuales y recursos multimedia.
School Leadership	Investigación sobre el papel de los líderes educativos en la gestión y mejora del rendimiento escolar.
Intergenerational Mobility	Análisis de cómo la educación influye en la movilidad social a través de generaciones, centrado en la equidad y el acceso educativo.
Critical Pedagogy	Estudio de enfoques educativos que fomentan la conciencia crítica y el empoderamiento para transformar estructuras sociales y educativas.

Tabla 2. Descripción de los microtopics usados.

Debido a que los países e instituciones que contribuyen al total de la producción académico-científica en el mundo son demasiadas como para poder abarcarlas en el desarrollo de este trabajo vamos a tener en cuenta las 10 primeras en todos los niveles en los que vamos a trabajar. En primer lugar, los países que vamos a tener en cuenta por orden de producción e impacto: EE.UU, Reino Unido, Australia, China, Alemania, España, Países Bajos, Canadá, Hong Kong y Taiwán.

En segundo, las instituciones que más contribuyen al total de topics son por orden de producción e impacto: el Sistema Universitario de California, la Universidad de Londres, el Sistema Universitario de Florida, el Sistema Universitario de Ohio, la Universidad Estatal de Pennsylvania y el Sistema Universitario de Georgia.

Y, en tercer lugar, en el caso español, las instituciones que más han contribuido al total de producción han sido las siguientes: La Universidad de Granada, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Murcia, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Valencia, la Universidad de Valladolid y la Universidad del País Vasco.

6. RESULTADOS

6.1. RESULTADOS OBJETIVO 1.

Para contextualizar un poco quería enmarcar la importancia que tiene el área de Education & Educational Research, la cual como podemos ver dentro del área de Ciencias Sociales en la Tabla 3, se localiza en el sexto puesto a nivel de impacto. Si tuviéramos en cuenta únicamente la producción como criterio para el orden sería la tercera en el ranking, esto nos indica que es un área a tener en cuenta y de relevancia dentro de las Ciencias Sociales donde la producción es considerable.

Área de Investigación	Número de Documentos	Número de Citas	CNCI	% Documentos en Top 1%	Documentos más Citados	Documentos en Revistas Q1
Social Sciences	1,215,051	8,533,591	1	0.96%	9,388	404,729
Management	150240	1,507,565	1	0.95%	1,74	56,841
Sustainability Science	96526	1,486,746	1	0.96%	3,113	46,24
Economics	109286	753,877	1	0.95%	758	38,506
Psychiatry & Psychology	88310	592,384	1	0.91%	445	31,951
Social Psychology	80918	576,447	1	0.94%	552	30,987
Education & Educational Research	98676	485,746	1	0.93%	322	26,933
Climate Change	52892	432,986	1	0.93%	276	20,561
Communication	51720	386,004	1	0.9%	412	16,964
Political Science	79684	358,764	1	0.95%	226	23,296
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism	36169	312,884	1	0.9%	400	13,232

Tabla 3. Comparación del área de educación con las principales de CCSS.

La Tabla 4 revela varias tendencias interesantes sobre la producción científica en diversas áreas de investigación. En primer lugar, Self-Regulated Learning (Aprendizaje Autorregulado) se destaca como el área con mayor volumen de documentos, con 22,366 trabajos publicados, lo que refleja un interés sostenido en esta temática, probablemente debido a su relevancia en la educación moderna. Le siguen áreas como Science Education (Educación en Ciencias) y Teacher Education (Formación de Profesores), con 12,957 y 9,491 documentos respectivamente, lo que indica un foco fuerte y la tendencia de estos últimos años en la formación de docentes y la educación científica. En cuanto al impacto

medido por el número de citas, nuevamente Self-Regulated Learning lidera con 161,871 citas, confirmando no solo un alto volumen de publicaciones, sino también una alta influencia en el ámbito académico. Science Education y Medical Education (Educación Médica) también presentan un número considerable de citas, con 60,128 y 45,800 citas respectivamente, estos datos nos indican que estas áreas no solo están produciendo una gran cantidad de investigaciones, sino que también están generando un impacto significativo en términos de influencia académica.

El CNCI (Indicador de Impacto Normalizado por Categoría) proporciona información valiosa sobre el impacto relativo de las citas de cada área. Vemos que áreas como Self-Regulated Learning, Science Education y Medical Education tienen un CNCI de 1, estando el impacto de sus publicaciones alineado con el promedio global en sus respectivas disciplinas. Otras áreas como School Leadership (Liderazgo Escolar) y Teacher Education tienen un CNCI de 0.99, lo que sigue siendo muy alto, aunque ligeramente por debajo de la media global, lo que indica que siguen siendo áreas con influencia significativa en la literatura científica. Uno de los aspectos más reveladores es el porcentaje de documentos en el Top 1% de los más citados. Self-Regulated Learning lidera también en esta categoría, con un 0.91% de sus documentos entre los más influyentes a nivel global; Science Education y Intergenerational Mobility (Movilidad Intergeneracional) también tienen una fuerte representación en esta categoría, con 0.79% y 0.84%, respectivamente. Estas áreas son las principales y las que están marcando las principales tendencias a nivel global en investigación.

Igualmente debemos de comprobar la producción en las áreas de investigación menores, ya que también se pueden extraer varias conclusiones importantes que proporcionan una imagen más completa del panorama académico en educación. Si bien áreas como Self-Regulated Learning y Science Education dominan en términos de volumen y citas, es crucial prestar atención a las áreas con menor producción para identificar tendencias emergentes y nichos de investigación con potencial de crecimiento. Por ejemplo, Mixed Methods Research (Investigación de Métodos Mixtos) tiene 2,180 documentos y 5,141 citas, aunque el volumen es más bajo, sigue siendo un campo con interés moderado, su CNCI de 0.98 sugiere que las citas de estos trabajos están cerca del promedio global, lo que nos indica un impacto en la categoría equiparable a áreas con mayor producción y número de citas. Estos datos nos revelan que, aunque sea una disciplina relativamente pequeña, está en crecimiento y tiene una base estable de producción y cita que podría expandirse en el futuro. De la misma manera podemos encontrarnos con otra área interesante como Assurance of Learning (Garantía del Aprendizaje), con solo 1,086 documentos y 3,115 citas, este campo tiene un CNCI de 0.99, lo que significa que, aunque el volumen de investigación es bajo, el impacto relativo de sus publicaciones sigue siendo fuerte. Esto podría indicar que los estudios en esta área, aunque menos numerosos, están bien considerados y tienen influencia en las discusiones académicas sobre la calidad educativa, además, el 0.37% de sus documentos está en el Top 1%, lo que indica que hay algunos estudios muy influyentes dentro de este campo.

Finalmente, Digital Learning (Aprendizaje Digital), con solo 398 documentos y 475 citas, tiene un CNCI de 0.94, indicando que está por debajo de la media global en términos de citas, esto es notable dado el creciente interés en la educación digital, especialmente tras la pandemia de COVID-19. La falta de una presencia fuerte en el Top 1% y en revistas Q1 sugiere que esta área aún está en desarrollo y que probablemente haya un incremento en la investigación y el impacto a medida que se sigan explorando nuevas tecnologías y enfoques en la enseñanza digital.

Área de Investigación	Número de Documentos	Número de citas	CNCI	% Documentos en Top 1%	Documentos más Citados	Documentos en Revistas Q1
Self-Regulated Learning	22,366	161,871	1	0.91%	166	7,195
Science Education	12,957	60,128	1	0.79%	11	2,788
Medical Education	6,524	45,800	1	0.72%	35	2,644
School Leadership	8,829	39,368	0.99	0.83%	27	2,084
Teacher Education	9,491	38,808	0.99	0.8%	19	2,580
Intergenerational Mobility	7,847	33,407	1	0.84%	9	2,179
Computational Thinking	6,157	25,351	1	0.8%	10	1,008
Creativity	4,088	23,453	0.99	0.76%	16	1,294
International Students	4,512	18,097	0.99	0.75%	2	1,186
Academic Development	2,960	9,761	0.98	0.57%	4	981
Mixed Methods Research	2,180	5,141	0.99	0.55%	4	950
Learning Styles	1,377	3,713	0.97	0.58%	4	214
Assurance of Learning	1,086	3,115	0.99	0.37%	3	198
Open Education Resources	1,003	2,928	0.98	0.19%	4	255
Economic Education	1,061	2,783	0.98	0.47%	1	122
Engineering Education	1,434	2,714	0.98	0.49%	0	211
Student Evaluation Of Teaching	735	2,676	0.96	0.27%	3	243
Geography Education	825	1,862	0.97	0.24%	1	115
Higher Education	451	1,182	0.98	0.22%	2	124
History Education	728	993	0.94	0.27%	0	136
Transformative Learning	701	837	0.94	0.14%	0	153
Critical Pedagogy	529	738	0.91	0%	0	108
Critical Thinking	410	545	0.94	0%	0	110
Digital Learning	398	475	0.93	0.25%	1	55

Tabla 4. Producción e impacto general por microtopic.

En la Tabla 5 podemos ver más claramente como se ha ido repartiendo la producción en los diferentes topics a lo largo del periodo establecido. En general, salvo algún repunte en algún área puntual como Mixed Methods Research que ha experimentado un aumento productivo enorme, la constante está siendo llevar a cabo una producción a la baja, quizás más enfocada a obtener mayor calidad e impacto. Áreas más enfocadas al aprendizaje digital y el uso de las TIC está cobrando relevancia como Digital Learning o manteniendo su tendencia como Computational Thinking y Engineering Education.

Área de Investigación	2019	2020	2021	2022	2023
Self-Regulated Learning	5724	4695	5069	4617	2261
Science Education	3458	3121	2548	2315	1511
Medical Education	646	1526	1620	1381	1351
School Leadership	2274	2040	1773	1616	1126
Teacher Education	2502	2038	1954	1766	1231
Intergenerational Mobility	1986	1684	1540	1498	1139
Computational Thinking	1502	1161	1079	1114	1301
Creativity	878	820	736	800	854
International Students	1023	1001	812	842	834
Academic Development	661	577	524	468	730
Mixed Methods Research	211	234	194	234	1307
Learning Styles	411	267	239	210	250
Assurance of Learning	255	219	161	164	287
Open Education Resources	175	164	141	186	364
Economic Education	240	233	137	133	318
Engineering Education	305	300	285	205	339
Student Evaluation Of Teaching	100	98	86	96	355
Geography Education	206	158	125	103	233
Higher Education	84	58	47	53	209
History Education	166	121	138	92	211
Transformative Learning	115	105	87	71	323
Critical Pedagogy	94	91	73	74	197
Critical Thinking	96	77	61	53	123
Digital Learning	106	78	49	32	133

Tabla 5. Cantidad de documentos por año y microtopico.

6.2. RESULTADOS OBJETIVO 2.

- Por países.

Mediante una vista simplificada queremos contextualizar un poco a nivel de producción e impacto el top 10 de países relevantes en el área. El criterio principal que hemos tenido en cuenta ha sido el número de citas, por ello tenemos casos como que Australia con menos producción que China se localice un puesto por encima.

País	Número de Documentos	Número de Citas
USA	23102	144727
UNITED KINGDOM	7521	48721
AUSTRALIA	5300	38324
CHINA MAINLAND	6650	37983
GERMANY (FED REP GER)	4263	31352
SPAIN	3798	20957
NETHERLANDS	2070	18626
CANADA	2886	18441
HONG KONG	1912	16175
TAIWAN	1738	11859

Tabla 6. Producción total por países. Top 10 mayor impacto.

La Tabla 6 queda representada en el siguiente gráfico lineal (Ilustración 5), que nos muestra que la producción suele ser bastante constante, con alguna bajada y siguiente recuperación en el tiempo. Puede ser interesante en otro estudio si se realizase en un periodo de años mayor como se hacen más prominentes o menos los niveles de producción.

Ilustración 5. Producción durante el periodo 2019-2023 por naciones

La evolución de la producción científica en los diferentes temas analizados a lo largo del periodo comprendido entre 2019 y 2023 refleja las dinámicas cambiantes de interés y enfoque en la comunidad académica internacional, en particular, el tema de "Self-Regulated Learning" muestra patrones diversos según la región. En China, por ejemplo, la producción ha experimentado un notable incremento, alcanzando su punto máximo en 2022 antes de disminuir ligeramente en 2023, un crecimiento sostenido que nos sugiere

un fuerte y creciente interés en el tema en el contexto educativo chino, quizás impulsado por políticas educativas o necesidades locales. Contrariamente, en países como Canadá, Alemania y España, después de un periodo de relativa estabilidad o incluso un ligero incremento, la producción ha comenzado a disminuir, particularmente en 2023. Este descenso podría indicar una saturación del tema en estos contextos, o bien una reorientación hacia nuevas áreas de interés académico.

En temas como "Creativity" y "Computational Thinking", la producción también ha mostrado fluctuaciones significativas, parecen haber captado la atención de la comunidad académica en ciertos periodos específicos, reflejando posiblemente respuestas a tendencias educativas emergentes o innovaciones tecnológicas. No obstante, el interés no se ha mantenido de manera uniforme, con una producción que, tras picos significativos, muestra caídas en los años siguientes, lo que nos sugiere que aunque estos temas son importantes, pueden estar sujetos a modas académicas o depender de aplicaciones específicas que no logran sostener un interés constante a largo plazo. Mientras tanto, en áreas como "Engineering Education", se ha observado una estabilización en la producción de documentos, lo que podría indicar que este campo ha alcanzado una madurez dentro de la investigación académica. No se perciben los picos de crecimiento que se ven en temas más emergentes, pero tampoco se observa un declive pronunciado, lo que sugiere que sigue siendo un área de interés constante, aunque no en expansión. Esta estabilización podría ser vista como una señal de que las preguntas fundamentales y los desafíos principales en este campo están bien establecidos, y que la investigación futura podría estar más enfocada en profundizar en aspectos específicos en lugar de expandir su alcance.

Finalmente, es importante destacar que mientras algunos temas pierden fuerza, otros están en plena expansión, como lo sugiere el incremento en la producción en ciertas áreas y regiones. La dinámica global de la investigación académica muestra cómo los intereses cambian, posiblemente influenciados por factores externos como políticas educativas, financiamiento de la investigación, o las necesidades emergentes de la sociedad y la tecnología. En conjunto, el análisis bibliométrico de estos temas subraya la importancia de monitorear no solo el volumen de publicaciones, sino también las tendencias subyacentes que pueden indicar hacia dónde se está moviendo el interés académico y qué áreas podrían estar emergiendo como campos de relevancia futura, ya que como hemos podido observar en las gráficas anteriores, venimos de una tendencia a la baja, aunque estos últimos años parece que está remontando.

Disecionando la producción en los 24 micro-topics podemos ver como las tendencias suelen ser bastante parejas a nivel general, en casi todos los países encontramos que casi los mismos temas poseen la misma relevancia, como es el caso de "Self-Regulated Learnig", "School Leadership" e "Intergenerational Mobility", como vemos en la Tabla 7. En la Ilustración 6 podemos observar con colores más oscuros los países con más producción y en colores más claros los que menos.

	USA	UNITED KINGDOM	AUSTRALIA	CHINA MAINLAND	GERMANY	SPAIN	NETHERLANDS	CANADA	HONG KONG	TAIWAN
Medical Education	1477	675	285	340	321	169	98	264	61	91
Creativity	998	230	152	498	228	152	127	106	65	118
International Students	773	663	498	665	181	123	134	221	215	81
Learning Styles	72	27	16	124	16	25	5	18	3	32
Engineering Education	345	44	32	60	11	48	16	31	3	18
Computational Thinking	627	96	48	246	41	171	30	57	108	166
Academic Development	565	511	347	141	67	68	56	135	86	11
Assurance of Learning	86	25	45	62	19	70	16	14	6	10
Student Evaluation Of Teaching	158	45	27	34	17	69	14	16	6	12
Teacher Education	2861	527	605	585	560	299	310	291	226	69
Critical Thinking	157	32	17	11	10	10	3	17	1	3
History Education	186	49	23	16	7	95	26	39	1	7
Geography Education	159	126	20	54	32	40	14	31	3	3
Mixed Methods Research	542	245	156	76	83	70	47	129	26	23
Economic Education	221	39	24	73	23	31	8	19	2	5
Higher Education	59	17	18	41	6	7	8	7	2	6
Transformative Learning	154	70	39	25	28	13	13	34	4	4
Open Education Resources	181	51	34	106	25	81	12	27	8	11
Science Education	4571	535	438	451	445	407	197	313	114	257
Self-Regulated Learning	3528	1104	1233	2233	1129	1294	582	626	617	706
Digital Learning	36	11	4	13	3	47	1	5	5	1
School Leadership	2967	1148	649	374	328	260	197	249	191	53
Intergenerational Mobility	2248	1241	575	411	674	238	152	200	150	49
Critical Pedagogy	131	40	15	11	9	11	4	38	9	2

Tabla 7. Producción total internacional por microtopico 2019-2023

Ilustración 6. Distribución de la producción en el mapa mundial.

Medical Education.

Destacando a Estados Unidos con la mayor cantidad de documentos (1,477) y citas recibidas (11,729), lo que indica un gran impacto en la disciplina, sin embargo, es relevante notar que, a pesar de su alto volumen, su porcentaje de documentos en el top 1% es menor (1,15%) en comparación con el Reino Unido (1,93%) y especialmente Inglaterra (2,05%), lo que sugiere que estos países, aunque con menos publicaciones, logran una mayor visibilidad y calidad en sus investigaciones. También se observan diferencias en la cantidad de documentos publicados en revistas de primer cuartil, donde Estados Unidos y Reino Unido lideran, lo que subraya de nuevo la importancia de estos países en el área.

Creativity.

Este conjunto de datos muestra una concentración significativa de documentos y citas en los Estados Unidos, con 998 documentos y 8,534 citas, lo que indica un claro liderazgo en este campo, no obstante, en términos de impacto relativo, Alemania destaca con el mayor porcentaje de documentos en el top 1% de citas (2,19%) y también una alta calidad en términos de CNCI (1,40), lo que sugiere que, aunque produce menos, estos son de alta relevancia y visibilidad; Reino Unido y específicamente Inglaterra también muestran un desempeño sólido en este aspecto, con porcentajes en el top 1% de 2,61% y 2,44%, respectivamente, lo que evidencia su capacidad para generar investigaciones altamente citadas y relevantes a nivel internacional. Por su parte, China continental, aunque produce una cantidad considerable de documentos, aún tiene margen para mejorar su visibilidad e impacto en la comunidad científica global en comparación con los países europeos y Estados Unidos.

International Students.

Muestra una fuerte producción científica en Estados Unidos, con 773 documentos y 3,534 citas, lo que resalta nuevamente su liderazgo académico, pese a esto, en términos de impacto relativo, Inglaterra y Reino Unido destacan con un mayor porcentaje de documentos en el top 1% de citas (2,23% y 2,05%, respectivamente) y un CNCI superior, lo que sugiere que, aunque publican menos documentos que Estados Unidos, logran un mayor impacto en la comunidad académica. China continental también tiene una presencia considerable en términos de producción, con 665 documentos, aunque su porcentaje en el top 1% es menor (1,35%), lo que indica que aún puede mejorar en términos de visibilidad global. Australia, con 498 documentos, mantiene una posición intermedia, equilibrando cantidad e impacto en sus publicaciones en revistas de primer cuartil.

Learning Styles.

Destacamos a China continental como el país con mayor número de documentos (124) y citas (628), lo que refleja su fuerte presencia en este campo. En cambio, en términos de impacto relativo, Estados Unidos sobresale con un 5,56% de documentos en el top 1% de citas, a pesar de tener menos documentos que China, indicando una mayor visibilidad y relevancia de sus investigaciones, India también muestra un desempeño notable con un 4,65% de documentos en el top 1%, aunque con un menor número total de documentos y citas; Irán, aunque tiene un número muy limitado de publicaciones, presenta un sorprendente 11,11% de documentos en el top 1%, lo que sugiere un impacto significativo de sus pocos trabajos en el área y, Grecia, por otro lado, a pesar de tener un CNCI razonable, no cuenta con documentos en el top 1%, lo que indica un menor impacto en comparación con los otros países analizados.

Engineering Education.

De nuevo Estados Unidos es líder en cantidad de documentos (345) y citas (1,014). Sin embargo, España destaca con un CNCI superior (1,18) y un porcentaje más alto de documentos en el top 1% (4,17%), indicando un mayor impacto relativo de sus

investigaciones en comparación con otros países, a pesar de tener menos publicaciones. El Reino Unido, y específicamente Inglaterra, también muestran un impacto significativo con CNCI altos (1,44 y 1,26 respectivamente) y buenos porcentajes en el top 1%, subrayando su calidad investigativa en el área. Por otro lado, Australia, aunque tiene un CNCI competitivo (1,22), no presenta documentos en el top 1%, lo que indica que, aunque sus publicaciones son de calidad, aún carecen de la visibilidad de otros países.

Computational Thinking.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de documentos (627) y citas (4,252), lo que subraya su influencia en este campo. En términos de impacto relativo, Hong Kong destaca significativamente con un CNCI alto (2,38) y un 5,56% de documentos en el top 1% de citas, lo que indica que, aunque tiene menos documentos, estos son altamente influyentes. China continental también muestra un buen rendimiento con un CNCI de 1,34 y un 2,03% de documentos en el top 1%, lo que refleja su creciente importancia en el área; España y Taiwán, aunque tienen una cantidad considerable de documentos, presentan un impacto más moderado en términos de visibilidad global, con menores porcentajes de documentos en el top 1% y CNCI más bajos en comparación con Hong Kong y China.

Academic Development.

Tanto Estados Unidos como al Reino Unido destacan con cantidades similares de documentos (511 y 565, respectivamente) y citas. Aunque ambos países presentan un CNCI similar (1,08), Escocia se destaca con un CNCI más alto (1,53) y un impresionante 5,81% de documentos en el top 1% de citas, lo que indica un impacto considerable a pesar de su menor volumen de publicaciones. Australia, con 347 documentos, también muestra un desempeño sólido, aunque con un impacto algo menor en comparación con los países líderes; Inglaterra sigue un patrón similar al del Reino Unido en general, pero con un porcentaje ligeramente inferior de documentos en el top 1%, lo que indica que, aunque produce investigaciones significativas, aún tiene margen para mejorar su visibilidad global.

Assurance of Learning.

Alemania se destaca en términos de impacto relativo, con un CNCI de 2,60 y un notable 15,79% de sus documentos en el top 1% de citas, lo que sugiere que, aunque tiene menos publicaciones, estas son de alta calidad y visibilidad. Australia y los Países Bajos también muestran un rendimiento destacado, con altos CNCI (1,31 y 1,85, respectivamente) y buenos porcentajes de documentos en el top 1%, especialmente los Países Bajos con un 6,25%. En contraste, España, aunque tiene un volumen considerable de documentos (70), muestra un impacto más bajo en términos de citas y no tiene documentos en el top 1%, indicando una menor visibilidad global en comparación con los otros países analizados.

Student Evaluation of Teaching.

España y los Países Bajos destacan en términos de impacto relativo, con CNCI altos (1,43 y 1,19, respectivamente) y porcentajes significativos de documentos en el top 1% de citas,

especialmente los Países Bajos, con un 14,29%, lo que indica que, aunque tienen menos publicaciones, estas son de alta calidad y visibilidad. El Reino Unido también muestra un buen rendimiento con un 4,44% de sus documentos en el top 1%; Canadá, a pesar de tener una cantidad moderada de documentos, no tiene presencia en el top 1%, sugiriendo una menor visibilidad en comparación.

Teacher Education.

China continental y Alemania se destacan en términos de impacto relativo, con altos CNCI (1,61 y 1,55, respectivamente) y porcentajes significativos de documentos en el top 1% de citas, especialmente China, con un 2,39%, lo que sugiere que, aunque producen menos documentos que Estados Unidos, estos tienen un mayor impacto en la comunidad científica. Australia y el Reino Unido también presentan buenos rendimientos, con CNCI sólidos y una cantidad considerable de documentos en el top 1%, aunque su impacto relativo es ligeramente menor que el de China y Alemania. Estos datos subrayan la importancia de la calidad sobre la cantidad en la producción científica, con varios países mostrando una alta visibilidad global en sus investigaciones sobre la educación de docentes.

Critical Thinking.

Canadá y el Reino Unido destacan en términos de impacto relativo, con altos porcentajes de documentos en el top 1% de citas (5.88% y 3.12%, respectivamente), lo que sugiere que, aunque tienen menos documentos, estos son altamente influyentes. Alemania presenta un CNCI alto (2.02), lo que indica una buena calidad en sus publicaciones, aunque su porcentaje en el top 1% es relativamente bajo. Inglaterra sigue una tendencia similar a la del Reino Unido, con un porcentaje decente de documentos en el top 1%, lo que sugiere una contribución relevante, aunque moderada, en comparación con Canadá y Estados Unidos.

History Education.

Australia, aunque tiene menos documentos (23), se distingue por su alto impacto relativo, con un CNCI de 1,71 y un 4,35% de sus documentos en el top 1% de citas, lo que indica que sus publicaciones son altamente influyentes. Panamá, con un solo documento, muestra un CNCI extremadamente alto (21,31), lo que sugiere que ha tenido un impacto desproporcionado en comparación con su producción. España y los Países Bajos, aunque tienen cantidades decentes de documentos, muestran un impacto más moderado, con un CNCI algo inferior y sin documentos en el top 1%, lo que nos indica una menor visibilidad global en comparación con Estados Unidos y Australia.

Geography Education.

Canadá se distingue por su alto impacto relativo, con un CNCI de 2,13 y un 6,45% de sus documentos en el top 1% de citas, lo que indica una alta visibilidad y relevancia de sus publicaciones. Reino Unido y específicamente Inglaterra también muestran un impacto significativo, con porcentajes en el top 1% de 3,17% y 3,48%, respectivamente, y CNCI

similares, sugiriendo una fuerte presencia en la investigación de calidad. España, aunque tiene una cantidad decente de documentos, muestra un impacto más moderado, sin documentos en el top 1%, teniendo una visibilidad global más limitada.

Mixed Methods Research.

Australia se distingue por su impacto relativo, con un CNCI de 1,22 y un 2,56% de sus documentos en el top 1% de citas, lo que indica una alta visibilidad y relevancia de sus publicaciones. El Reino Unido y específicamente Inglaterra también muestran un impacto sólido, con CNCI altos y buenos porcentajes de documentos en el top 1%, lo que sugiere una fuerte presencia en la investigación de calidad. Canadá, aunque tiene una cantidad considerable de documentos, muestra un impacto más moderado, con un CNCI de 0,99 y un menor porcentaje de documentos en el top 1%.

Economic Education.

Este conjunto de datos sobre educación económica muestra a Estados Unidos con la mayor cantidad de documentos (221) y citas (434), lo que refleja su prominencia en el campo. Sin embargo, Hungría y China continental se destacan en términos de impacto relativo, con altos CNCI (1,84 y 2,03, respectivamente) y un significativo porcentaje de documentos en el top 1% de citas, especialmente Hungría con un 4,94%. Estos países, aunque tienen menos documentos, logran una alta visibilidad y relevancia en sus publicaciones. España y Hong Kong, aunque tienen una menor cantidad de documentos, también muestran un impacto notable, con buenos porcentajes de documentos en el top 1%, lo que sugiere que sus investigaciones, aunque más limitadas en número, son influyentes en el ámbito académico global.

Higher Education.

Polonia es en este caso el país destacado en términos de impacto relativo, con un CNCI de 2,38 y un 6,25% de sus documentos en el top 1% de citas, lo que refleja una alta visibilidad y relevancia en sus publicaciones a pesar de tener menos documentos (32). Estados Unidos, aunque tiene la mayor cantidad de documentos (59), muestra un impacto moderado con un CNCI de 0,81 y un 3,39% en el top 1%.

Transformative Learning.

Alemania y Australia, aunque tienen menos documentos, destacan por su impacto relativo con altos CNCI (2,35 y 1,65, respectivamente) y un significativo porcentaje de documentos en el top 1%, especialmente Alemania con un 10,71%, lo que indica que sus publicaciones son altamente influyentes. Reino Unido, aunque presenta una buena cantidad de documentos (70), muestra un impacto más bajo en comparación, con solo un 1,43% de documentos en el top 1%. Canadá sigue una tendencia similar a la de Estados Unidos, con una visibilidad moderada y con un menor impacto global en comparación con Alemania y Australia.

Open Education Resources.

España y China continental también muestran un rendimiento sólido, con CNCI altos (1,44 y 1,53, respectivamente) y buenos porcentajes de documentos en el top 1%, lo que sugiere que sus publicaciones son influyentes a nivel global. Estos datos subrayan la importancia de estos países en la investigación sobre esta área, destacándose tanto en cantidad como en calidad de las publicaciones.

Science Education.

Australia y Alemania también destacan en términos de impacto relativo, con CNCI altos (1,34 y 1,08, respectivamente) y un porcentaje significativo de documentos en el top 1% de citas, especialmente Australia con un 1,6%. Aunque Alemania tiene un CNCI algo más bajo, su porcentaje en el top 1% es comparable al de otros países líderes, lo que indica que, aunque publica menos, sus trabajos siguen siendo de alta calidad y relevancia global.

Self-Regulated Learning.

China continental, Alemania y el Reino Unido muestran un buen rendimiento, con CNCI competitivos y una presencia significativa en revistas de primer cuartil. Aunque China continental tiene una gran cantidad de documentos, su porcentaje en el top 1% es ligeramente menor, lo que sugiere que, aunque produce mucho, la visibilidad global de sus trabajos es comparable a la de otros países líderes, pero no superior.

Digital Learning.

Malasia y Francia, aunque tienen menos documentos, presentan CNCI notables (2,17 y 5,66, respectivamente), lo que sugiere que sus investigaciones son influyentes a pesar de su menor volumen. España, con una mayor cantidad de documentos, muestra un impacto más moderado, con un CNCI de 0,73 y un 4,26% de documentos en el top 1%, lo que sugiere una buena visibilidad, pero menor en comparación con China y Estados Unidos.

School Leadership.

Alemania se distingue por su impacto relativo, con un CNCI de 1,50 y un 2,74% de sus documentos en el top 1% de citas, lo que indica una alta visibilidad y relevancia de sus publicaciones a pesar de tener menos documentos. Australia, aunque tiene un volumen considerable de publicaciones, muestra un impacto algo menor en términos de visibilidad global, con un CNCI de 1,08 y un 1,08% de documentos en el top 1%, lo que sugiere una contribución significativa pero menos destacada en comparación con los líderes del campo.

International Mobility.

Inglaterra y el Reino Unido presentan un impacto relativo notable, con CNCI de 1,22 y 1,18, respectivamente, lo que indica una alta visibilidad de sus publicaciones, aunque con menos documentos. Alemania también presenta un buen rendimiento, con un CNCI de 1,15 y un 1,48% de documentos en el top 1% de citas, lo que sugiere una fuerte presencia en la investigación de calidad. Australia, aunque tiene un volumen considerable de publicaciones, muestra un impacto ligeramente menor en comparación con los líderes del

campo, con un CNC de 1,05 y un 1,22% de documentos en el top 1%, lo que indica una contribución significativa pero menos destacada en comparación con Estados Unidos y el Reino Unido.

Critical Pedagogy.

Destacamos a Estados Unidos con la mayor cantidad de documentos (131) y citas (156), lo que reflejando su liderazgo en el campo. Por su parte, Inglaterra y el Reino Unido se destacan en términos de impacto relativo, con CNCI altos (2,44 y 2,45, respectivamente) y un notable porcentaje de documentos en el top 1% de citas, especialmente Inglaterra con un 7,89%. Australia, aunque con menos documentos, muestra un impacto significativo con un 13,33% de sus documentos en el top 1%, lo que indica una alta visibilidad de sus publicaciones. Los Países Bajos, aunque con una menor cantidad de documentos, tienen un CNCI extremadamente alto (6,79), lo que sugiere que, aunque publican poco, sus trabajos son de gran relevancia en el ámbito académico global.

- Por instituciones.

Organización	Documentos WoS	Número de citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of California System	1.528	14.552	1.49	2.03%	15	651
University of London	1.341	10.361	1.4	1.57%	16	472
State University System of Florida	1.134	8.451	1.24	1.5%	5	456
University System of Ohio	1.084	6.46	1.02	0.55%	5	380
Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education (PCSHE)	991	8.256	1.42	2.12%	11	366
University System of Georgia	923	5.794	1.08	1.08%	6	365
University of Texas System	811	6.691	1.24	1.48%	9	321
University College London	810	6.35	1.36	1.11%	8	256
University of North Carolina	786	5.508	1.12	0.89%	3	306
Beijing Normal University	778	4.508	1.1	0.39%	0	334

Tabla 8. Producción por institución e impacto.

La vista general en la Tabla 8 de la producción por universidades a nivel mundial sobre el total de topics que estamos tratando nos posiciona principalmente universidades estadounidenses, de las cuales tenemos las de California, Londres, Florida, Ohio, Pennsylvania Commonwealth, Georgia, Texas, College London, Carolina del Norte y la Beijing Normal University. Siendo este el top 10 mundial (en cuanto a número de citas se refiere), a continuación, vamos a realizar un breve análisis de la producción por microtopic.

Medical Education.

En la Tabla 9 la Universidad de California lidera en medical education con 140 documentos WoS y un índice CNCI de 1,72, destacándose en el campo con el 2,86% de documentos en el top 1% y 70 documentos en revistas Q1, lo cual resalta su impacto en la comunidad académica. Importante resaltar como el Imperial College London recibe mucho impacto a pesar de tener una productividad más baja que las primeras instituciones y con más de la mitad de sus documentos en revistas de Q1.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of California System	140	1,818	1,72	2,86%	6	70
Harvard University/Harvard University	131	1,765	1,35	0,76%	3	63
University of London	146	1,681	1,41	2,05%	5	73
Imperial College London	62	1,045	1,5	1,61%	1	38
University System of Ohio	107	1,013	1,08	1,87%	2	45
Harvard Medical School	72	972	1,25	0%	1	44
University of California San Francisco	55	916	2,02	7,27%	4	29
University of Texas System	89	765	1,19	0%	0	39
Nanyang Technological University	39	728	2,02	0%	0	36
Tulane University	20	714	4,18	15%	3	3

Tabla 9. Top 10 instituciones Medical Education

Creativity.

En la Tabla 10 la Universidad austriaca de Graz se destaca en creativity con un CNCI de 2,58, aunque con solo 67 documentos WoS su rendimiento es notable, especialmente con un 7,46% de sus documentos en el top 1%, lo que refleja un enfoque de alta calidad en la investigación.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of Graz	67	1,081	2,58	7,46%	2	26
Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education (PCSHE)	73	1,068	2,45	2,74%	3	26
Pennsylvania State University	65	1,038	2,66	3,08%	3	25
Pennsylvania State University - University Park	60	1,03	2,77	3,33%	3	25
University of Connecticut	76	855	1,66	1,32%	0	24
University of Wroclaw	51	844	3,03	7,84%	3	20
University of Munster	32	770	3,46	9,38%	2	10
Yale University	48	750	2,13	2,08%	2	20
University of Pennsylvania	32	662	2,89	9,38%	1	16
Harvard University	31	613	2	12,90%	0	13

Tabla 10. Top 10 instituciones Creativity

International Students.

En la Tabla 11 la Universidad de Londres se presenta como líder en la investigación sobre international students con 105 documentos WoS y un CNCI de 1,03.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of London	105	501	1,03	0,95%	0	29
University of Queensland	48	378	2,02	2,08%	1	22
University College London	70	346	1,11	1,43%	0	16
University of Oxford	50	346	1,7	2%	0	19
University of Sydney	43	341	1,94	4,65%	1	16
Monash University	50	330	1,4	2%	0	17
Beijng Normal University	74	317	1,05	1,35%	0	8
Deaken University	54	295	0,93	0%	0	13
Education University of Hong Kong (EdUHK)	48	280	1,16	0%	0	23
East Chena Normal University	29	275	1,79	0%	0	13

Tabla 11. Top 10 instituciones International Students

Learning Styles.

En la Tabla 12 la Universidad de Padua ha contribuido significativamente en learning styles con 19 documentos WoS y un CNCI de 0,93, aunque no tiene documentos en el top 1%. A pesar de ser notable su producción en el área la Universidad de Zhejiang logra un mayor impacto en esta categoría con la mitad de producción.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
Zhejiang University	7	133	9,39	28,57%	1	2
Shiraz University of Medical Science	4	131	2,12	0%	1	2
University of Padua	19	96	0,93	0%	0	7
Tehran University of Medical Sciences	2	93	1,39	0%	1	1
Universidade de Lisboa	3	89	2,51	0%	0	3
University of Georgia	2	86	3,59	0%	0	2
University System of Georgia	2	86	3,59	0%	0	2
enESC-ID	2	86	3,59	0%	0	2
Jilin University	1	83	10,57	0%	0	1
Chese Academy of Sciences	3	81	17	33,33%	1	1

Tabla 12. Top 10 instituciones Learning Styles

Engineering Education.

En la Tabla 13 la Universidad de Purdue destaca en engineering education con 47 documentos WoS y un CNCI de 1,68, un porcentaje importante del 6,38% de sus documentos se encuentran en el top 1%, lo que demuestra su liderazgo en el área en proporción con las demás instituciones. La universidad de Florida se le acerca bastante en cantidad de citas y posee un CNCI algo superior a la de Purdue.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
Purdue University	47	286	1,68	6,38%	0	12
Purdue University System	47	286	1,68	6,38%	0	12
State University System of Florida	35	229	1,95	2,86%	0	9
Virginia Polytechnic enstitute & State University	38	223	1,71	5,26%	0	16
Florida enternational University	14	174	3,46	7,14%	0	5
University of San Diego	11	123	2,8	9,09%	0	1
Utah System of Higher Education	10	103	3,14	10%	0	2
University System of Georgia	19	101	1,76	0%	0	10
Utah State University	6	95	4,2	16,67%	0	1
University of Colorado Boulder	16	88	1,51	0%	0	4

Tabla 13. Top 10 instituciones Engineering Education

Computational Thinking.

En la Tabla 14 la Universidad Hong Kong tiene una fuerte presencia en computational thinking con 43 documentos WoS y un CNCI de 2.4, no es la institución más productiva pero sí la que más impacto recibe en cuanto a número de citas, su investigación es influyente en este campo emergente. También, la universidad de Taiwán se acerca bastante a los índices de publicación de Hong Kong aunque no llega a conseguir los mismos rendimientos en cuanto a citación.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of Hong Kong	43	524	2,4	4,65%	3	37
Education University of Hong Kong (EdUHK)	43	454	2,31	6,98%	2	37
University of California System	44	449	0,83	0%	1	14
Michigan State University	25	414	1,04	0%	1	8
University of Illenois System	22	395	1,37	0%	1	9
Tufts University	16	323	2,03	12,50%	0	10
National Taiwan Normal University	39	317	1,4	0%	0	22
University of California Los Angeles	13	314	1,35	0%	1	4
University of Illenois Chicago	8	302	1,8	0%	1	3
Chene University of Hong Kong	25	302	2,57	4%	1	15

Tabla 14. Top 10 instituciones Computational Thinking

Academic Development.

La Tabla 15 muestra a la Universidad de Londres lidera en desarrollo académico con 54 documentos WoS y un CNCI de 1,25, aunque con un 0% de documentos en el top 1%,

sin embargo, la Universidad de Edimburgo con una producción de 38 documentos en WoS logra un mejor CNCI y un 5,26% de documentos en el top 1%.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of Edenburgh	38	442	2,27	5,26%	0	12
University of California System	43	344	1,81	2,33%	0	16
University of Queensland	37	286	1,86	2,70%	0	10
University of London	54	207	1,25	0%	0	22
University of Michigan	20	204	2,16	5%	0	10
University of Michigan System	20	204	2,16	5%	0	10
University of Hong Kong	39	173	1,99	2,56%	1	25
University of Sydney	34	168	1,46	0%	0	18
McMaster University	17	166	1,62	5,88%	0	2
University of Cape Town	16	164	2,43	18,75%	0	5

Tabla 15. Top 10 instituciones Academic Development

Assurance of Learning.

Por su parte, en la Tabla 16 a pesar de que la Universidad Tecnológica de Queensland se distingue en assurance learning con el mayor número de citas en 2 documentos es la Universidad Europea la que consigue mejor CNCI con el mismo número de documentos.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
Queensland University of Technology (QUT)	2	104	7,26	0%	0	1
Utrecht University	2	103	6,91	0%	0	1
Universidade Europea	2	92	25,96	50%	1	1
Rutgers University New Brunswick	5	90	3,45	0%	0	0
Rutgers University Newark	5	90	3,45	0%	0	0
Rutgers University System	5	90	3,45	0%	0	0
Wagenengen University & Research	6	84	1,88	0%	0	3
Brigham Young University	2	82	5,82	0%	0	0
Babson College	2	78	5,64	0%	0	0
Universidade de Lisboa	3	77	18,38	33,33%	1	3

Tabla 16. Top 10 instituciones Assurance of Learning

Student Evaluation of Teaching.

En la Tabla 17 la Universidad de Granada tiene un impacto considerable en students evaluation of teaching con 8 documentos WoS, 140 citas y un CNCI de 1.34, su producción académica en revistas de alto impacto también es notable en el área, aunque es la Politécnica de Madrid la que posee mayor número de documentos publicados. Hay que destacar que es un área bastante atractiva para las universidades de nuestro país, donde se suman la Universidad de Huelva y la de Almería como unas de las más influyentes.

Organización	VoS Documento	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of Granada	8	140	1,34	0%	0	5
Universidad Politécnica de Madrid	11	128	1,48	0%	0	4
University of Gronengen	3	111	2,04	0%	1	3
Universidad de Huelva	3	103	2,16	0%	0	1
Universidad de Especialidades Espiritu Santo	3	103	2,16	0%	0	1
Universidad de Almería	9	82	1,17	0%	0	8
Utrecht University	7	79	1,05	0%	0	4
Weizmann enstitute of Science	3	79	2,73	0%	0	0
Ottawa Hospital Research enstitute	1	78	3,62	0%	0	0
University of Ottawa	1	78	3,62	0%	0	0

Tabla 17. Top 10 instituciones Students Evaluation of Teaching

Teacher Education.

En la Tabla 18 la Universidad de California se destaca en teacher education con 147 documentos WoS y un CNCI de 1,59, además, tiene un 2,04% de sus documentos en el top 1%, subrayando su relevancia en la formación docente, su impacto en número de citas es destacable a pesar de no ser la principal productora en el tema, estando por encima universidades como la de Ohio.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of California System	147	1,232	1,59	2,04%	2	50
Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education (PCSHE)	112	765	1,3	0,89%	0	41
Michigan State University	112	750	1,32	0,89%	1	40
State University System of Florida	138	721	1,16	0,72%	0	52
California State University System	115	715	1,28	0,87%	0	42
University System of Georgia	146	683	0,99	2,05%	0	46
University System of Ohio	154	658	0,94	0%	0	46
Education University of Hong Kong (EdUHK)	100	641	1,37	2%	0	25
University of Illinois System	104	603	1,15	0,96%	0	40
Boston University	51	592	1,87	0%	1	24

Tabla 18. Top 10 instituciones Teacher Education

Critical Thinking.

En la Tabla 19 la Universidad de California se destaca en pensamiento crítico con 7 documentos WoS y un CNCI de 2,27, lo que muestra una sólida influencia en este campo. A pesar de que la Universidad de Florida lidera en producción. Esta no parece un área de mucho interés aunque podría ser debido a que esta surgiendo actualmente.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of California System	7	37	2,27	0%	0	5
Ruprecht Karls University Heidelberg	3	31	5,5	0%	0	1
University of California Irvine	2	30	4,86	0%	0	2
University of Virginia	6	19	1,74	0%	0	5
New York University	2	17	2,76	0%	0	2
Stanford University	5	17	1,92	0%	0	3
State University System of Florida	8	17	1,55	0%	0	4
Harvard University	3	14	1,89	0%	0	1
University of Michigan	6	14	2,13	0%	0	2
University of Michigan System	6	14	2,13	0%	0	2

Tabla 19. Top 10 instituciones Critical Thinking

History Education.

En la Tabla 20 la Universidad de Murcia tiene un buen desempeño en history education con 23 documentos WoS y un CNCI de 1,58, a pesar de no tener documentos en el top 1%, cuenta con 3 documentos en revistas de cuartil 1, lo que destaca su impacto académico. Otra área que podríamos conseguir en tendencia o que está perdiendo interés en la comunidad científica.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of Murcia	23	68	1,58	0%	0	3
University of Oregon	2	67	13,34	0%	0	2
University of Colorado Boulder	3	66	7,8	0%	0	2
University of Colorado System	3	66	7,8	0%	0	2
Smithsonian Tropical Research enstitute	1	64	21,26	0%	0	1
CSIRO Oceans & Atmosphere	1	64	21,26	0%	0	1
Commonwealth Scientific & industrial Research Organisation (CSIRO)	1	64	21,26	0%	0	1
Smithsonian enstitution	1	64	21,26	0%	0	1
Universidad de Valladolid	15	52	1,5	0%	0	2
University of Miami	2	47	7,81	0%	0	1

Tabla 20. Top 10 instituciones History Education

Geography Education.

En la Tabla 21 la Universidad de Londres lidera en geography education con 23 documentos WoS y un CNCI de 1,26, aunque no tiene documentos en el top 1%.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of London	23	98	1,26	0%	0	2
Texas State University System	20	75	1,89	0%	0	2
University System of Ohio	7	64	2,66	14,29%	0	1
Texas State University San Marcos	18	60	1,89	0%	0	2
University of British Columbia	7	51	2,09	14,29%	0	0
University of Chester	9	43	1,28	0%	0	0
University of Cencennati	3	41	3,78	33,33%	0	0
East Chena Normal University	16	40	1,1	0%	0	2
New Mexico State University	4	39	2,4	0%	0	1
University of Oxford	9	39	1,43	0%	0	2

Tabla 21. Top 10 instituciones Geography Education

Mixed Methods Research.

En la Tabla 22 la Universidad de Michigan es prominente en mixed methods research con 49 documentos WoS y un CNCI de 4,08, sin embargo, no presenta documentos en el top 1%, pero su influencia en revistas Q1 es significativa con 33 artículos.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of Michigan	49	341	1,77	4,08%	0	33
University of Michigan System	49	341	1,77	4,08%	0	33
University System of Ohio	39	252	1,11	0%	0	21
University of Cencennati	13	181	1,92	0%	0	9
University of London	51	150	1,42	1,96%	0	25
University of WarwickUniversity of Warwick	8	123	1,88	0%	0	6
University of ViennaUniversity of Vienna	9	116	1,87	0%	0	6
University of Management & Technology (UMT)	1	114	11,98	100%	1	1
Ajman University	1	114	11,98	100%	1	1
University of Nebraska System	16	109	1,07	0%	0	8

Tabla 22. Top 10 instituciones Mixed Methods Research

Economic Education.

En la Tabla 23 la Universidad Dunaujvaros se destaca en economic education con 15 documentos WoS y un CNCI de 3,43. Es un área sin demasiado impacto.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of Dunaujvaros	15	217	3,43	0%	0	0
University of Istvan Szechenyi	11	139	2,63	0%	0	0
University of Debrecen	20	95	1,4	0%	0	1
Shenzhen University	3	65	5,09	0%	0	1
Babes Bolyai University from Cluj	3	57	3,76	0%	0	0
Budapest University of Technology & Economics	13	56	0,97	0%	0	0
University of Pannonia	7	51	1,79	0%	0	2
Hong Kong Polytechnic University	1	50	12,21	0%	0	0
Shenzhen Polytechnic University	1	50	12,21	0%	0	0
The Cheneese University of Hong Kong, Shenzhen	1	50	12,21	0%	0	0

Tabla 23. Top 10 instituciones Economic Education

Higher Education.

En la Tabla 24 la Universidad de Krakow tiene una gran presencia en higher education con 25 documentos WoS y un CNCI de 2,69. Otra área en surgimiento.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
Agricultural University Krakow	25	279	2,69	0%	0	2
Cracow University of Economics	11	208	3,61	0%	0	1
Drexel University	1	148	2	0%	1	1
Erasmus University Rotterdam	1	148	2	0%	1	1
Erasmus University Rotterdam - Excl Erasmus MC	1	148	2	0%	1	1
City University London	1	148	2	0%	1	1
Universidad Rey Juan Carlos	2	115	13,88	0%	1	2
Ministry of Education & Science of Ukraene	19	84	1,83	0%	0	1
National University of Life & Environmental Sciences	14	81	2,27	0%	0	1
Universidade de Coimbra	1	74	8,01	0%	0	1

Tabla 24. Top 10 instituciones Higher Education

Transformative Learning.

En la Tabla 25 la Universidad de Wollongong es relevante en transformative learning con 3 documentos WoS y un CNCI de 3,83, sin embargo, no cuenta con documentos en el top 1%. Otra de las áreas menores sin casi impacto en la temática de Education & Educational Research.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of Wollongong	3	28	3,83	0%	0	0
Universidade de Aveiro	4	26	2,51	0%	0	2
Wagenengen University & Research	3	25	4,96	0%	0	1
University of Manitoba	1	19	6,46	0%	0	0
Cardiff University	1	18	6,12	0%	0	1
University of Kentucky	2	17	2,89	0%	0	0
North Carolina State University	5	16	2,59	0%	0	2
Leibniz University Hannover	2	16	3,02	0%	0	0
Lund University	2	15	2,55	0%	0	0
Western Sydney University	3	15	4,66	0%	0	1

Tabla 25. Top 10 instituciones Transformative Learning

Open Education Resources.

En la Tabla 26 la Universidad de Salamanca lidera en open education resources con 15 documentos WoS y un CNCI de 3,05, aunque no tiene documentos en el top 1%, su contribución en revistas Q1 es limitada pero relevante, también es la única del top con al menos un documento en los altamente citados.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of Salamanca	15	168	3,05	0%	1	7
Beijng Normal University	17	116	1,72	0%	0	10
Universidad internacional de La Rioja (UNIR)	16	102	1,76	0%	0	4
Anadolu University	10	68	2,18	0%	0	3
University of South Carolina Columbia	9	61	1,86	0%	0	6
Brigham Young University	7	61	1,98	0%	0	4
University of South Carolina System	9	61	1,86	0%	0	6
University of South Africa	7	51	1,88	0%	0	2
University of London	7	49	2,55	0%	0	1
University of North Texas Denton	3	48	4,24	0%	0	1

Tabla 26. Top 10 instituciones Open Education Resources

Science Education.

En la Tabla 27 el Sistema Universitario Estatal de Florida se destaca en science education con 277 documentos WoS y un CNCI de 1,71, con un 3,97% de sus documentos en el top 1% y 106 documentos en revistas Q1, lo que refleja su fuerte influencia en la educación científica. Aquí encontramos una de las áreas que más influencia están teniendo en el mundo, con una gran producción reflejada también en un gran número de citas.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
State University System of Florida	277	2,717	1,71	3,97%	1	106
Michigan State University	217	2,269	1,78	1,84%	0	64
University of California System	274	2,066	1,35	1,09%	0	100
California State University System	226	1,68	1,31	1,77%	0	85
Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education (PCSHE)	215	1,667	1,53	3,26%	0	72
University of Colorado System	176	1,48	1,66	2,84%	0	53
University System of Ohio	222	1,42	1,14	0,90%	1	53
University System of Georgia	188	1,397	1,26	2,13%	0	71
University of Colorado Boulder	157	1,336	1,7	2,55%	0	51
University of North Carolina	144	1,242	1,38	0,69%	0	44

Tabla 27. Top 10 instituciones Science Education

Self-Regulated Learning.

En la Tabla 28 la Universidad Católica de Australia tiene una fuerte presencia en self-regulated learning con 151 documentos WoS y un CNCI de 3,07, además, un 5,96% de sus documentos están en el top 1%, subrayando su liderazgo en este campo emergente. El área top mundial en producción y, sobre todo en impacto de citas. La universidad de Standford se destaca sobre las demás con mayor número de citas por documento.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
Australian Catholic University	151	5,217	3,07	5,96%	12	95
University of California System	257	4,668	1,64	1,56%	5	126
University of Hong Kong	249	3,832	1,58	1,61%	6	151
Monash University	167	2,951	1,79	4,19%	4	108
University of Texas System	106	2,798	2,37	8,49%	9	56
Stanford University	73	2,671	2,98	9,59%	8	44
State University System of Florida	239	2,671	1,1	1,26%	3	131
Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education (PCSHE)	170	2,567	1,39	2,35%	6	75
University of Texas Austen	71	2,547	3,13	11,27%	8	43
University of Munich	95	2,475	2,68	4,21%	7	58

Tabla 28. Top 10 instituciones Self-Regulated Learning

Digital Learning.

En la Tabla 29 el Sistema de la Universidad de California se destaca en digital learning con 4 documentos WoS y un CNCI de 4.58, a pesar de no tener documentos en el top 1%, tiene 3 artículos en revistas de cuartil 1, lo que destaca su relevancia en el campo, aun siendo un área con poca producción e impacto.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of California System	4	52	4,58	0%	0	3
Indiana University System	3	47	4,61	0%	0	3
Indiana University Bloomington	3	47	4,61	0%	0	3
University of California Santa Barbara	1	46	12,62	0%	0	1
Ohio State University	1	46	12,62	0%	0	1
Universiti Pendidikan Sultan Idris	2	46	2,13	0%	0	1
University System of Ohio	3	46	4,21	0%	0	1
Universiti Utara Malaysia	2	45	1,29	0%	0	1
University of Tun Hussein Onn Malaysia	1	44	1,87	0%	0	1
EDHEC Business School	2	31	11,49	0%	0	2

Tabla 29. Top 10 instituciones digital Learning

School Leadership.

En la Tabla 30 la Universidad de Londres es prominente en school leadership con 261 documentos WoS y un CNCI de 1,41, con un 1,53% de sus documentos en el top 1%, lo que subraya su influencia en la educación y liderazgo escolar.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of London	261	1,562	1,41	1,53%	3	61
University of California System	208	1,456	1,48	2,88%	0	81
University College London	191	1,253	1,49	1,57%	2	38
UCL enstitute of Education	154	1,104	1,47	1,30%	1	25
University of Oxford	86	1,069	2,92	3,49%	3	22
Brown University	56	856	3,03	5,36%	1	28
National Bureau of Economic Research	69	770	2,67	8,70%	0	49
University of Virginia	91	758	1,75	4,40%	1	30
Harvard University	95	756	1,76	3,16%	0	39
Michigan State University	118	715	1,24	0,85%	0	45

Tabla 30. Top 10 instituciones School Leadership

Intergenerational Mobility.

En la Tabla 31 la Universidad de Londres también lidera en movilidad intergeneracional con 279 documentos WoS y un CNCI de 1,61, además, un 2,15% de sus documentos se encuentran en el top 1%, lo que refleja su importancia en este campo de estudio.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
University of London	279	2,076	1,61	2,15%	2	94
University of California System	208	1,615	1,73	3,85%	1	106
National Bureau of Economic Research	110	1,455	3	8,18%	0	72
University College London	156	1,198	1,48	1,28%	1	51
UCL enstitute of Education	105	812	1,49	1,90%	1	34
Harvard University	89	811	2,22	6,74%	1	44
London School Economics & Political Science	84	805	2,39	4,76%	1	34
University of Oxford	111	797	1,61	1,80%	0	47
IZA enstitute Labor Economics	121	793	1,55	2,48%	0	42
Columbia University	76	724	2,26	6,58%	0	38

Tabla 31. Top 10 instituciones Intergenerational Mobility

Critical Pedagogy.

En la Tabla 32 la Universidad de Tecnología de Delft tiene un alto impacto en pedagogía crítica con 2 documentos WoS y un CNCI de 11,13, aunque no tiene documentos en el top 1%, su CNCI extremadamente alto indica una fuerte influencia en el área con un artículo en una revista Q1, también es una de las áreas con poca representación o que, en contraste, está surgiendo.

Organización	WoS Documentos	Número de Citas	CNCI	% Docs en Top 1%	Docs más Citados	Docs en Revistas Q1
Delft University of Technology	2	49	11,13	0%	0	1
University of Cambridge	10	40	3,53	0%	0	1
Swenburne University of Technology	4	29	4,89	0%	0	2
Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education (PCSHE)	6	26	2,13	0%	0	2
Newcastle University - UK	2	26	10,97	0%	0	2
Keimyung University	6	25	1,93	0%	0	0
University of California Los Angeles	6	17	1,86	0%	0	0
University of Neuchatel	1	17	12,18	0%	0	0
Education University of Hong Kong (EdUHK)	4	17	1,99	0%	0	0
University of California System	8	17	1,39	0%	0	0

Tabla 32. Top 10 instituciones Critical Pedagogy

6.3. RESULTADOS OBJETIVO 3.

En la Tabla 33 podemos observar la producción científica de España en diversas áreas de investigación y su porcentaje de contribución global. Como llevábamos comentando hasta ahora, Self-Regulated Learning es el área con mayor producción en España al igual que en la mayoría de los países, con 1,803 documentos, representando un 8% de la contribución total, obteniendo un fuerte enfoque en la investigación educativa. Otras

áreas como Learning Styles y Assurance of Learning también destacan con una contribución del 8% y 11% respectivamente, mostrando un interés considerable en la mejora de la calidad educativa. Sin embargo, áreas como Critical Thinking tienen una baja producción (11 documentos, 2%), siendo menor la atención recibida.

Área de Investigación	Producción España	Porcentaje de contribución
Self-Regulated Learning	1.803	0,08
Science Education	493	0,03
Medical Education	318	0,04
School Leadership	203	0,02
Teacher Education	284	0,02
Intergenerational Mobility	343	0,04
Computational Thinking	269	0,04
Creativity	152	0,03
International Students	166	0,03
Academic Development	82	0,02
Mixed Methods Research	154	0,07
Learning Styles	115	0,08
Assurance of Learning	124	0,11
Open Education Resources	93	0,09
Economic Education	92	0,08
Engineering Education	101	0,07
Student Evaluation Of Teaching	80	0,1
Geography Education	43	0,05
Higher Education	55	0,12
History Education	37	0,05
Transformative Learning	66	0,09
Critical Pedagogy	16	0,03
Critical Thinking	11	0,02
Digital Learning	13	0,03

Tabla 33. Producción por topic y porcentaje de contribución en el caso español.

Claramente España no puede competir contra el resto de los países en cuanto a publicaciones de trabajos en revistas de Q1, sin embargo, hay otros indicadores como el CNCI y el Porcentaje de Documentos en Top 1% que nos pueden dar una visión más clara de que enfoques está teniendo en cuenta la producción española con respecto al resto del mundo. En la Tabla 34 podemos ver como muchos de los temas como es el caso de Critical Pedagogy, Learning Styles o Creativity en CNCI español es muy inferior que el del resto del mundo, sin embargo, en Higher Education es muy superior, con un 4,02 mientras que el mundial es de 0,98, teniendo el caso español mucha más relevancia con respecto a la media. También tenemos mayor impacto normalizado, aunque no de forma tan exagerada en temas como Medical Education, Open Education Resources y History Education.

En cuanto a los documentos en el top 1% en la mayoría de los casos (16/24) España está muy por debajo de la media mundial llegando incluso a no tener ni un solo documento

publicado en Q1, mientras que en los demás temas llegamos a tener bastante más producción, como es en el caso de Economic Education, Medical Education o International Students, con un 2.7%, 1,48% y 1,32% respectivamente. Es curioso, como el único tema donde conseguimos tener un alto CNCI y, además, más documentos en el top 1% es Medical Education, mientras que en el resto de los temas no coincide.

Área de Investigación	Q1 Mundial	Q1 España	CNCI Mundial	CNCI España	% Documentos en Top 1% Mundial	% Documentos en Top 1% España
Self-Regulated Learning	7.195	491	1	0,72	0,91%	0,22%
Science Education	2.788	95	1	0,66	0,79%	0,41%
Computational Thinking	1.008	67	1	0,87	0,8%	1,26%
Medical Education	2.644	76	1	1,2	0,72%	1,48%
School Leadership	2.084	58	0,99	0,96	0,83%	0,7%
Teacher Education	2.580	111	0,99	0,73	0,8%	0%
Intergenerational Mobility	2.179	68	1	0,73	0,84%	0%
International Students	1.186	47	0,99	0,92	0,75%	1,32%
Creativity	1.294	56	0,99	0,54	0,76%	0%
Student Evaluation Of Teaching	243	32	0,96	1,22	0,27%	1,22%
Open Education Resources	255	31	0,98	1,35	0,19%	0%
Mixed Methods Research	950	72	0,99	1,2	0,55%	0,87%
Assurance of Learning	198	22	0,99	0,74	0,37%	0,81%
Academic Development	981	25	0,98	0,78	0,57%	0%
Engineering Education	211	11	0,98	1,17	0,49%	1,09%
History Education	136	16	0,94	1,02	0,27%	0%
Higher Education	124	4	0,98	4,02	0,22%	0%
Geography Education	115	6	0,97	0,76	0,24%	0%
Learning Styles	214	6	0,97	0,59	0,58%	0%
Economic Education	122	13	0,98	0,75	0,47%	2,7%
Digital Learning	55	13	0,93	0,7	0,25%	0%
Transformative Learning	153	6	0,94	0,72	0,14%	0%
Critical Thinking	110	2	0,94	0,92	0%	0%
Critical Pedagogy	108	1	0,91	0,55	0%	0%

Tabla 34. Comparación por topic del caso español con el caso mundial.

Por otra parte, además de la contribución global de España a la producción académica en el ámbito educativo, las universidades españolas desempeñan un papel crucial en esta dinámica. Como podemos encontrar en la Tabla 35 entre las instituciones más destacadas se encuentra la Universidad de Granada, que lidera en producción académica con 254 documentos indexados en la Web of Science y un total de 1.751 citas, reflejando su relevancia en el panorama investigativo, le sigue de cerca la Universidad Autónoma de Barcelona con 240 documentos y 1.032 citas, y la Universidad Complutense de Madrid con 199 documentos y 1.115 citas.

A nivel de impacto, la Universidad Complutense de Madrid sobresale con un impacto normalizado de citas superior al promedio (1,104), y cuenta con un porcentaje notable de documentos dentro del top 1% de citas globales (9,41%). Otras universidades como la de Barcelona y la de Sevilla también contribuyen de manera significativa, aunque con menor impacto en términos de citas y documentos en el top 1%. En conjunto, estas universidades demuestran que, aunque la cantidad de producción puede variar, la calidad e influencia de la investigación en educación dentro de España son consistentemente elevadas, con una sólida presencia en revistas de primer cuartil.

Organización	Documentos WoS	Número de Citas	CNCI	% Documentos en Top 1%	Documentos más Citados	Documentos en Revistas Q1
University of Granada	254	1.795	0.84	0%	2	95
Autonomous University of Barcelona	240	1.057	0.84	0.42%	0	60
Complutense University of Madrid	199	1.159	1.13	2.01%	4	62
University of Barcelona	181	635	0.82	0.55%	0	67
University of Sevilla	162	702	0.6	0%	0	49
University of Murcia	149	770	0.81	0%	0	50
University of Oviedo	144	976	0.92	0%	0	44
University of Valencia	134	531	0.59	0%	0	38
Universidad de Valladolid	131	730	0.76	0%	1	44
University of Basque Country	123	507	0.67	0.81%	0	32

Tabla 35. Producción e impacto por instituciones españolas.

Como puede apreciarse en la Tabla 36 de manera general en el 2020 hubo un aumento considerable de la producción en la mayoría de los casos, sin embargo, salvo en los casos como en el de la Politécnica de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Murcia entre alguna más, la producción comenzó a disminuir para el 2021. La tendencia tiende a la baja, únicamente las universidades de Oviedo y la UOC han publicado más en 2023 que en 2022, esto puede ser debido a que el esfuerzo académico está siendo llevado a otros temas, que se esté buscando más la calidad en detrimento de la cantidad o incluso que los temas estén un poco saturados es España.

Organización	2019	2020	2021	2022	2023
Universidad de Granada	40	70	64	46	34
Universidad Complutense de Madrid	29	30	44	58	38
Universidad Autónoma de Barcelona	43	59	41	53	44
Universidad de Oviedo	30	35	27	25	27
Universidad Abierta de Cataluña	17	28	24	14	22
Universidad Politécnica de Madrid	17	10	28	17	14
Universidad Autónoma de Madrid	18	23	26	26	16
Universidad de Almería	11	26	29	25	12
Universidad de Murcia	18	37	42	30	22
Universidad de Zaragoza	18	31	28	24	22

Tabla 36. Producción en el tiempo de las instituciones españolas.

7. DISCUSIONES

Uno de los hallazgos más significativos es la concentración de la producción científica en pocos países, con Estados Unidos, Reino Unido y China liderando tanto en volumen como en impacto. A pesar de que España no se encuentra entre los principales productores en términos de cantidad, su contribución en áreas específicas, como "Creatividad" y "Recursos Educativos Abiertos", es notable, destacando por la calidad de sus publicaciones en revistas de primer cuartil. Llevando a cabo una comparación de nuestros resultados con investigaciones bibliométricas anteriores, se puede observar que la tendencia identificada en estudios previos, como el aumento del uso de metodologías activas y tecnologías educativas, sigue vigente en la producción actual, sin embargo, nuestro estudio amplía este análisis al mostrar cómo estos temas han crecido en algunas regiones y declinado en otras. Por ejemplo, la investigación en "Aprendizaje Autorregulado", una temática emergente antes de la pandemia ha mostrado una expansión significativa en China, mientras que en países europeos como Alemania y España ha disminuido.

Nuestros resultados confirman la tendencia global hacia la integración de tecnologías educativas, especialmente después de la pandemia de COVID-19, que aceleró el uso de herramientas digitales y metodologías innovadoras. Este cambio no solo se refleja en el número de publicaciones, sino también en el impacto de estas, lo que sugiere que las investigaciones en torno a las TIC seguirán siendo un tema clave en el futuro ya que vamos encaminados hacia un mundo digitalizado y tecnológico.

Los patrones observados en este estudio pueden explicarse por una combinación de factores, incluyendo los avances tecnológicos, las políticas educativas y los intereses emergentes dentro de la comunidad académica. El aumento en la producción científica sobre el uso de tecnologías digitales, como la realidad aumentada y la gamificación, está claramente vinculado a la necesidad de adaptar los sistemas educativos a las demandas del siglo XXI, acentuada por la crisis del COVID-19 (Parra-González et al., 2020; Soto et al., 2019). Por otro lado, la disminución en la producción de ciertos temas, como el 'Aprendizaje Autorregulado' en Europa, podría deberse a una saturación del tema o a un cambio en las prioridades de investigación hacia áreas más innovadoras, como el uso de recursos educativos abiertos" (Rodríguez-García et al., 2018; Segura-Robles et al., 2020).

En términos de adaptación en la práctica educativa, el estudio revela que la pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de tecnologías digitales y metodologías pedagógicas innovadoras. Este cambio debe ser aprovechado por las instituciones educativas para actualizar sus enfoques y herramientas de enseñanza, la implementación de talleres y cursos de formación continua para docentes sobre el uso de tecnologías digitales y metodologías activas puede mejorar significativamente la calidad de la educación, de esta manera, los estudiantes se benefician de un entorno de aprendizaje más dinámico y adaptado a las exigencias del siglo XXI. Esto queda reflejado por el gobierno de España en el Plan de Formación Digital Docente en la "Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente".

Desde el punto de vista teórico la investigación muestra cómo las prioridades académicas pueden cambiar en respuesta a eventos globales, como la pandemia, crisis económicas o guerras, entre otras. Las fluctuaciones en la producción y el impacto de ciertos temas reflejan la necesidad de ajustar las teorías existentes sobre la dinámica de la investigación científica, lo que nos sugiere que los cambios en el entorno externo, como las crisis globales y los avances tecnológicos, deben ser considerados en las teorías sobre la evolución de la investigación. Algunas limitaciones que podemos encontrar en nuestro estudio es el periodo de años (2019-2023) que podría quedarse escueto en cuanto a un análisis más específico y profundo de las tendencias y cuáles son las corrientes más destacables, también el uso de bases de datos anglosajonas que a pesar de ser una de las más completas y con más herramientas para el estudio bibliométrico nos limita un poco al criterio y política de sus países de origen, como ciertos sesgos con China, a la cual no le cuentan las producciones de Hong Kong mientras que Inglaterra si entra en la suma con Reino Unido siendo casos semejantes.

El uso de diferentes bases de datos con base en distintos países puede dar mayor transferencia en la realización de un estudio más profundo, lo que le daría más calidad y transparencia a la investigación. Sin embargo, proponemos estudios como los de Martin, S. et al. (2018) y Tosun, C. (2024) que abarcan un periodo de años bastante más considerable y que podrían destacar conclusiones que nosotros no percibiéramos debido a nuestro lapso de tiempo menor.

8. CONCLUSIONES

Para concluir el presente trabajo, es esencial recalcar los principales hallazgos, limitaciones y posibles líneas de investigación futura. Este estudio ofrece una visión integral y detallada sobre las dinámicas actuales de la investigación educativa, subrayando las diferencias en cuanto a volumen y calidad entre los principales actores internacionales y la producción científica española. Uno de los hallazgos más destacables es la evidente concentración de la producción científica en un reducido grupo de países, liderados por Estados Unidos, Reino Unido y China, tanto en términos de volumen como de impacto. Estos países dominan la producción científica en diversas áreas de la educación, especialmente en aquellas relacionadas con el aprendizaje autorregulado, la educación en ciencias y la formación de docentes. En este contexto, España, aunque no se posiciona entre los líderes en cuanto a cantidad de publicaciones, destaca en la calidad de su producción, con una presencia notable en revistas de primer cuartil y una contribución significativa en áreas emergentes como la creatividad y los recursos educativos abiertos.

La evolución de la producción científica entre 2019 y 2023 revela importantes fluctuaciones que, en gran medida, están vinculadas a la coyuntura de la pandemia de COVID-19. La adopción de tecnologías educativas y metodologías innovadoras experimentó un impulso sin precedentes, lo que se refleja no solo en el aumento del volumen de publicaciones sobre temas como el aprendizaje digital y la gamificación, sino también en el impacto que estas investigaciones han generado en la comunidad académica. Sin embargo, esta tendencia no ha sido uniforme, ya que en regiones como Europa se ha observado una estabilización o incluso un leve descenso en la producción en algunos temas, posiblemente debido a la saturación o el cambio en las prioridades de investigación.

A nivel institucional, las universidades estadounidenses y británicas continúan liderando la producción en educación, con una clara predominancia en áreas de alto impacto. En el caso de España, instituciones como la Universidad de Granada, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid juegan un rol central, no solo en términos de cantidad de publicaciones, sino también en el impacto y la relevancia de sus investigaciones a nivel global. Este hecho subraya la importancia de la investigación española en ciertas áreas clave, aunque también revela áreas de mejora, especialmente en temas donde la producción es más limitada.

Un aspecto relevante de este estudio es la identificación de áreas emergentes que podrían ser el foco de futuras investigaciones, el auge de las tecnologías digitales en la educación, la creciente atención hacia el aprendizaje autorregulado y la educación abierta son solo algunos de los temas que continuarán generando interés en los próximos años. Sin embargo, también es crucial abordar las áreas donde la investigación ha disminuido, explorando las razones detrás de estas dinámicas y las posibles implicaciones para el futuro del campo educativo. En conclusión, este análisis no solo confirma las tendencias globales observadas en estudios previos, sino que también ofrece una nueva perspectiva

sobre la evolución de la investigación educativa, destacando la importancia de combinar métricas cuantitativas y cualitativas para obtener una visión más completa del panorama científico. A pesar de las limitaciones inherentes a cualquier estudio bibliométrico, como la dependencia de bases de datos específicas y la variabilidad en los criterios de inclusión de publicaciones, los resultados de este trabajo proporcionan una base sólida para la formulación de políticas educativas informadas y la orientación de futuras investigaciones hacia áreas estratégicas que impulsen la calidad y el impacto de la educación a nivel global.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a las futuras líneas de investigación, destacaría la importancia de tener en cuenta un período de tiempo mayor que analizar que debido a cuestiones de tiempo y por el carácter del trabajo no ha podido ser posible. También destacaría la relevancia a la hora de usar quizás una o dos bases de datos como Dialnet para analizar el caso español y compararlo con la visión y los datos que nos muestra Incites y Web of Science; también puede ser interesante analizar la visión mundial que nos ofrece alguna base de datos China como la China National Knowledge Infrastructure (CNKI) y ver, entre otras cosas si peca con las mismas costumbres políticas que EEUU.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ariza, T., & Quevedo-Blasco, R. (2012). Análisis bibliométrico de la Revista de Investigación Educativa (2000-2012). *Revista de Investigación Educativa*, 31(1), 31. <https://doi.org/10.6018/rie.31.1.160321>
- Bates, R. (2003). Phelan's bibliometric analysis of the impact of Australian educational research. *The Australian Educational Researcher*, 30(2), 57-64. <https://doi.org/10.1007/BF03216790>
- Bracho, R., Jiménez-Fanjul, N., Maz-Machado, A., Torralbo-Rodríguez, M., & Fernández-Cano, A. (2014). Producción Científica sobre Narrativa en Educación Matemática en la Web of Science. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 28(49), 744-761. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v28n49a14>
- Chen, X., Zou, D., Cheng, G., Xie, H., & Jong, M. (2023). Blockchain in smart education: Contributors, collaborations, applications and research topics. *Education and Information Technologies*, 28(4), 4597-4627. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11399-5>
- Costa, A. R., Alves, G. R., & Moura, A. (2020). A bibliometric analysis of 10 years of EDUCON (2010-2019). *2020 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, 1831-1835. <https://doi.org/10.1109/EDUCON45650.2020.9125206>
- Diem, A., & Wolter, S. C. (2013). The Use of Bibliometrics to Measure Research Performance in Education Sciences. *Research in Higher Education*, 54(1), 86-114. <https://doi.org/10.1007/s11162-012-9264-5>

- Gallego Ortega, J. L., Rodríguez Fuentes, A., & García Guzmán, A. (2021). Application of Mathematical Methods to the Study of Special-Needs Education in Spanish Journals. *Mathematics*, 9(6), 684. <https://doi.org/10.3390/math9060684>
- Giangreco, M. F., Garvey, J. C., DeSanto, D., & Suter, J. C. (2023). Special Education Google Scholar Metrics to Facilitate Career Development and Advance Impact. *The Journal of Special Education*, 57(3), 171-180. <https://doi.org/10.1177/00224669231153861>
- Guo, S., & Zhang, G. (2017). Analyzing concept complexity, knowledge ageing and diffusion pattern of Mooc. *Scientometrics*, 112(1), 413-430. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2385-z>
- Gutierrez Braojos, C., Martín Romera, A., & Casasepere Satorres, A. (2015). Análisis Científico de la Grounded Theory en Educación. *Revista de Educación*, 370. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2015-370-300>
- Gutiérrez Braojos, C., Martín Romera, A., Salmerón Pérez, H., Casasepere Satorres, A., & Fernández Cano, A. (2016). ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA SOPORTADA POR GROUNDED THEORY. *Bordón. Revista de Pedagogía*, 69(1), 83. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2016.41035>
- Lara-Aparicio, M., Mayorga-Vega, D., & López-Fernández, I. (2019). ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE TÉRMINOS EN INGLÉS SOBRE EXPRESIÓN CORPORAL: RESULTADOS EN WEB OF SCIENCE TM DESDE 1900 HASTA 2018. *Movimento (ESEFID/UFRGS)*, 25, e25044. <https://doi.org/10.22456/1982-8918.88722>
- Martin, S., Lopez-Martin, E., Lopez-Rey, A., Cubillo, J., Moreno-Pulido, A., & Castro, M. (2018). Analysis of New Technology Trends in Education: 2010–2015. *IEEE Access*, 6, 36840-36848. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2851748>
- Segura-Robles, A., Parra-González, M. E., & Gallardo-Vigil, M. Á. (2020). Bibliometric and Collaborative Network Analysis on Active Methodologies in Education. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 9(2), 259-274. <https://doi.org/10.7821/naer.2020.7.575>
- Tosun, C. (2022). Trends of WoS educational research articles in the last half-century. *Review of Education*, 10(1), e3328. <https://doi.org/10.1002/rev3.3328>
- Tosun, C. (2024). Analysis of the Last 40 Years of Science Education Research via Bibliometric Methods. *Science & Education*, 33(2), 451-480. <https://doi.org/10.1007/s11191-022-00400-9>
- Universidad de Granada, Fernández-Cano, A., Fernández-Guerrero, A., & Universidad de Granada. (2022). Producción educativa española en el Social Sciences Citation

ANEXOS

Todos los datos y gráficos se encuentran en el siguiente DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13645208>

INDICES DE LOS ELEMENTOS VISUALES

Tabla 1. Descripción de los indicadores a tener en cuenta.	11
Tabla 2. Descripción de los microtopics usados.	13
Tabla 3. Comparación del área de educación con las principales de CCSS.	14
Tabla 4. Producción e impacto general por microtopic.	16
Tabla 5. Cantidad de documentos por año y microtopic.	17
Tabla 6. Producción total por países. Top 10 mayor impacto.	18
Tabla 7. Producción total internacional por microtopic 2019-2023.	20
Tabla 8. Producción por institución e impacto.	26
Tabla 9. Top 10 instituciones Medical Education.	27
Tabla 10. Top 10 instituciones Creativity.	27
Tabla 11. Top 10 instituciones International Students.	27
Tabla 12. Top 10 instituciones Learning Styles.	28
Tabla 13. Top 10 instituciones Engineering Education.	28
Tabla 14. Top 10 instituciones Computational Thinking.	28
Tabla 15. Top 10 instituciones Academic Development.	29
Tabla 16. Top 10 instituciones Assurance of Learning.	29
Tabla 17. Top 10 instituciones Students Evaluation of Teaching.	29
Tabla 18. Top 10 instituciones Teacher Education.	30
Tabla 19. Top 10 instituciones Critical Thinking.	30
Tabla 20. Top 10 instituciones History Education.	30
Tabla 21. Top 10 instituciones Geography Education.	31
Tabla 22. Top 10 instituciones Mixed Methods Research.	31
Tabla 23. Top 10 instituciones Economic Education.	31
Tabla 24. Top 10 instituciones Higher Education.	32
Tabla 25. Top 10 instituciones Transformative Learning.	32
Tabla 26. Top 10 instituciones Open Education Resources.	32
Tabla 27. Top 10 instituciones Science Education.	33
Tabla 28. Top 10 instituciones Self-Regulated Learning.	33
Tabla 29. Top 10 instituciones digital Learning.	33
Tabla 30. Top 10 instituciones School Leadership.	34
Tabla 31. Top 10 instituciones Intergenerational Mobility.	34
Tabla 32. Top 10 instituciones Critical Pedagogy.	34
Tabla 33. Producción por topic y porcentaje de contribución en el caso español.	35
Tabla 34. Comparación por topic del caso español con el caso mundial.	36

Tabla 35. Producción e impacto por instituciones españolas.	36
Tabla 36. Producción en el tiempo de las instituciones españolas.	37
Ilustración 1. Búsqueda en Incites por países.....	9
Ilustración 2. Búsqueda en Incites por instituciones	9
Ilustración 3. Menús de organización y descarga de datos en Incites	9
Ilustración 4. Menú de descarga de datos en Incites	10
Ilustración 5. Producción durante el periodo 2019-2023 por naciones	18
Ilustración 6. Distribución de la producción en el mapa mundial.	20

RESEÑA DEL MÁSTER

Durante el transcurso del Máster en Información y Comunicación Científica, he tenido la oportunidad de aplicar de manera directa y efectiva los conocimientos adquiridos en diversas asignaturas y herramientas metodológicas, consolidando así una formación integral en el ámbito de la investigación científica y de la difusión del conocimiento. Este máster, enfocado en la investigación, me ha permitido desarrollar habilidades específicas en la realización de análisis y estudios bibliométricos (entre otras tipologías de trabajo), especialmente en la temática educativa, donde he podido ejecutar un informe detallado que refleja mi capacidad para analizar y sintetizar información científica de manera rigurosa.

Uno de los aspectos más destacados de mi formación ha sido la asignatura de análisis de la colaboración científica, cuyo trabajo final ha sido fundamental para cimentar mi comprensión y manejo de técnicas bibliométricas, que, además, fue la que me hizo decantarme por este tema para mi TFM. Esta asignatura me proporcionó una base teórica sólida y, al mismo tiempo, un conjunto de herramientas prácticas que me han permitido realizar mi trabajo, facilitando la interpretación de datos y la identificación de patrones en la producción científica. Además, la formación en el uso de herramientas tecnológicas ha sido crucial para mi formación estos meses. El aprendizaje y dominio de Zotero y Zenodo me han permitido gestionar de manera eficiente las referencias bibliográficas y los datos que he necesitado, lo que ha sido esencial para la organización y presentación de mi trabajo. Estas herramientas no solo han mejorado la calidad de mi investigación, sino que también han optimizado el proceso de recopilación y almacenamiento de información, facilitando la difusión de mis resultados de manera accesible y organizada. Por otra parte, en la asignatura de Interfaces Gráficas para la Visualización de Información (VIRI), el uso de Scimago Graphica ha sido particularmente relevante, ya que me ha permitido visualizar de manera clara y precisa los datos obtenidos en mi estudio bibliométrico. Esta herramienta me ha ayudado a representar gráficamente la información, lo que es esencial para la interpretación y comunicación de los resultados de investigación.

Más allá de las competencias técnicas, el máster ha sido una experiencia transformadora en términos de mi comprensión de la investigación científica y su importancia para la sociedad. Gracias a la orientación y apoyo de mis profesores, he podido profundizar en la importancia de la correcta comunicación y difusión del conocimiento científico, he comprendido que el acceso libre a la información y conocimiento contribuye al avance y evita su estancamiento en los círculos más selectos de la sociedad.

Este máster me ha permitido interiorizar la relevancia de la ciencia abierta y la necesidad de que el conocimiento fluya libremente, llegando a aquellos que pueden beneficiarse de él, independientemente de su formación académica. La capacidad de comunicar efectivamente los resultados de investigación y de hacerlo de manera que sea relevante y comprensible para un público amplio es una competencia que considero fundamental y que he desarrollado gracias a la formación recibida. Y, ya para finalizar, la formación adquirida en el máster ha sido integral y profundamente significativa, no solo en términos de habilidades técnicas y metodológicas, sino también en cuanto a la comprensión del rol de la investigación científica en la sociedad. He podido aplicar los conocimientos recibidos en diversas asignaturas y herramientas lo que me parece algo fundamental del mismo, ya que como alguien formado en la docencia, la puesta en práctica de los conocimientos es la que hace que se dé correctamente y de una manera más profunda el desarrollo del aprendizaje, para que éste, sea propiamente significativo.